

FACULTAD DE FILOSOFÍA
GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

**Un estudio cultural y sinográfico sobre el *nǚshū*:
La única escritura creada por y para las mujeres
en China.**

女书文化及女书字体研究：一种特由中国女性创
造并使用的文字。

Trabajo de Fin de Grado
Curso académico 2020-2021

Autora: Julia Fernández García

Tutora: Yingying Xu

Junio 2021

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar los aspectos culturales y lingüísticos relativos al *nǚshū*, la escritura femenina surgida en la región de Jiangyong (Hunan, China). Se abordarán asuntos relacionados con la vida de las mujeres Yao, en especial su infancia, las relaciones de hermandad y el sistema matrimonial, así como aspectos referentes al dialecto y a esta forma de escritura. Mediante el estudio de la formación de los caracteres, además de los soportes, la estructura y los temas recurrentes de los textos, se pretende realizar un acercamiento que permita comprender la forma de vida de esta comunidad y los motivos por los que surgió esta escritura. Para ello, se han consultado diversas investigaciones, sobre todo de fuentes chinas, que ofrecen información precisa sobre la situación social y lingüística de esta área, así como testimonios y textos elaborados por mujeres. Esto nos permite conocer la importancia del *nǚshū* como creador de conciencia colectiva femenina y como herramienta que les permitía expresar sus sentimientos dentro de un contexto de opresión patriarcal.

Palabras clave: Nǚshu, Jiangyong, Xiangnan Tuhua, escritura femenina, hermandad ritual, China.

Abstract

This research aims to analyse the cultural and linguistic aspects related to *nǚshū*, the Women's Script which emerged in Jiangyong region (Hunan, China). Issues related to the lives of Yao women will be addressed, especially their childhood, sisterhood relationships and marriage system, as well as aspects concerning the dialect and this form of writing. Through the study of the characters' formation, in addition to the texts' formats, structure and recurring topics, it is intended to make an approach which allows us to understand this community's way of life and the reasons why this form of writing emerged. For this purpose, various research, mostly from Chinese sources, have been consulted, which offer precise information about the social and linguistic situation of this area, as well as testimonies and texts produced by women. This allows us to know the importance of the *nǚshū* as a creator of female collective consciousness and as a tool which allowed them to express their feelings within a context of patriarchal oppression.

Keywords: Nǚshu, Jiangyong, Xiangnan Tuhua, Women's Script, ritual sisterhood, China.

Gracias a Hu Senyan por su ayuda y apoyo incondicional,
sin ti este trabajo no habría sido posible.

感谢胡森彦，有了你的协助及无条件的支持，我才能完成论文。

Índice de contenidos

1. Introducción.....	1
1.1. Objetivos y metodología.....	3
2. Contexto geográfico y cultural.....	4
2.1. Teorías sobre su origen.....	7
2.2. Infancia y Relaciones de hermandad.....	8
2.3. Matrimonio.....	15
2.4. Decadencia y redescubrimiento.....	19
3. Estudio del <i>nǚshū</i> como forma de escritura.....	21
3.1. Relación con el dialecto.....	21
3.2. Formación de los caracteres.....	25
3.3. Diferencias entre <i>nǚshū</i> y <i>nánshū</i>	33
3.4. Soportes y simbología de los materiales.....	37
3.5. Composición de los textos y recursos poéticos.....	44
3.6. Temas.....	50
Conclusiones.....	53
Referencias bibliográficas.....	56
Didascalia.....	60

1. Introducción

Desde hace unos años mi interés ha encontrado como foco el aprendizaje del chino y, como consecuencia, mi curiosidad hacia los aspectos de esa cultura ha ido en aumento. Cuando estaba estableciendo mis primeros contactos con el chino encontré por pura casualidad el *nǚshū*, y desde ese momento sentí la necesidad de investigarlo, pero hasta ahora no he tenido el tiempo, los recursos, ni los conocimientos necesarios para abordar el tema. Tras haber dedicado un tiempo a la lectura de documentos, la idea original de estudiar el contexto cultural que hizo posible el desarrollo de esta escritura derivó en un interés más profundo por el propio sistema de escritura, sus caracteres y textos. Esto se debe principalmente a que los rasgos culturales han sido expuestos previamente por investigadores occidentales, pero en sus obras apenas se encuentra información sobre las características escritas, por lo que empecé a plantearme preguntas e investigar en mayor profundidad. Así, descubrí que en China se han publicado numerosas obras y tesis que tratan estos aspectos que me interesaban, por lo que decidí cambiar el propósito original de mi investigación.

El *nǚshū* 女书, palabra compuesta por los caracteres “mujer” y “libro”, es la única forma de escritura conocida usada exclusivamente por mujeres en China. Si bien su origen es incierto y carecemos de datos sobre quién ideó este sistema y sus motivos para hacerlo, fueron las mujeres del área de Jiangyong (Hunan, China) quienes contribuyeron a su desarrollo y expansión hasta la llegada de la Revolución Comunista, cuando entró en una fase de decadencia y gradual desaparición. Pese a los esfuerzos actuales de la población local por promover su conocimiento dentro y fuera del país, podríamos considerar al *nǚshū* una escritura en peligro de extinción. Las últimas mujeres nativas que utilizaban este sistema por necesidad ya han fallecido, pero aún hay mujeres que lo aprenden para mantener viva la escritura y enseñarla a todo aquel que esté interesado.

Si bien esta escritura es, en general, poco conocida tanto dentro de China como a nivel mundial, este tema posee una gran relevancia no tanto de carácter práctico sino social. Esto se debe a que conocer esta escritura nos permite comprender mejor la forma de vida y pensamientos de las mujeres pertenecientes a una comunidad muy concreta dentro de China. Además, nos ayuda a entender posibles procesos de formación de caracteres y la importancia del lenguaje (dialecto) en la vida cotidiana de esas personas. Por tanto, sobre nosotros los sinólogos recae la responsabilidad de preocuparnos e

investigar el tema desde múltiples enfoques y perspectivas, de forma que pueda llegar y despertar el interés de un público más amplio. Para ello, se han realizado estudios que relacionan el *nǚshū* con aspectos muy específicos y diversos, como pueden ser el diseño textil, la religión, o la tradición del vendado de pies. Dar visibilidad a esta escritura femenina es una buena forma de ayudar a la población local a evitar su desaparición.

Pese a escasez de investigaciones especializadas llevadas a cabo en occidente sobre el *nǚshū*, su trasfondo cultural ha sido el aspecto más tratado en libros y tesis universitarias. Entre ellas encontramos «*Nǚshu (Chinese women's script) Literacy and Literature*» de Cathy Silber (1995) donde se recogen principalmente cuestiones de género, es decir, trata aspectos sociales relacionados con las mujeres como son su vida, sus prácticas y su literatura. Otra obra que merece la pena mencionar es la tesis de William Wei Chiang (1991) «*We two know the script; we have become good friends*”: *Linguistic and social aspects of the Women's Script literacy in Southern Hunan, China*», ya que destaca por la amplia variedad de rasgos que estudia. Además, es una de las primeras investigaciones de campo llevadas a cabo por occidentales tras el redescubrimiento público de esta escritura. Mi inicial interés por los aspectos escrito y fonético fueron resultado de la lectura de esta obra, aunque muchos de mis argumentos se fundamentan en otra obra centrada casi íntegramente en esa cuestión. Esta obra, publicada en 1986 por Gong Zhebing bajo el título de «*Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao*» 《*妇女文字和瑶族千家峒*》, recoge testimonios de diferentes investigadores chinos que estudiaron la situación social, lingüística y escrita en diferentes municipios de mi área de estudio.

Si bien estas tres obras son fundamentales para comprender el contexto que rodea a la escritura femenina, hay otras muchas tesis y artículos, más o menos especializados en el tema, que pueden ayudarnos a perfilar ciertos rasgos. También otros pueden proporcionarnos datos algo más actualizados con los que poder comparar la información recopilada a partir de otras lecturas. Entre los autores de esas obras cabe destacar a Fei-Wen Liu, a Wang Ping, y a algunos estudiantes de Máster de universidades chinas, ya que todos ellos han realizado aportaciones muy valiosas al estudio mundial sobre el *nǚshū*.

1.1. Objetivos y metodología

Mi investigación tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es realizar un mero acercamiento al contexto geográfico y cultural del *nǐshū*. Aquí se tratarán cinco cuestiones: La delimitación del área de estudio de mi investigación, cuál es el origen de esta escritura, cuáles son los motivos que llevaron a su decadencia durante el pasado siglo, y cuál es su papel dentro de las relaciones femeninas y del sistema matrimonial local. Con estas dos últimas ideas se pretende demostrar su importancia en las diferentes etapas de la vida de las mujeres de la etnia Yao. Al decir “mero acercamiento” lo que pretendo es dar a entender que hay estudios muchísimo más amplios sobre cada uno de los aspectos que aquí se tratan. Así, en el segundo apartado de mi investigación se expondrá información concisa sobre estos asuntos, sin entrar en demasiados detalles.

Mi segundo objetivo es investigar en mayor profundidad el aspecto fonético (dialecto) y escrito (caracteres) de la escritura. Para estudiar estos puntos me hice una serie de preguntas: ¿Cuál es el dialecto que representa esta escritura y cuáles son sus características? ¿Qué proceso de formación siguieron los grafos? ¿Qué características presentan los textos y qué temas reflejan? Las respuestas a cada una de estas preguntas se tratarán en el tercer apartado de este trabajo, incluyendo explicaciones más extensas y detalladas.

En cuanto a la metodología, una vez decidido el *nǐshū* como tema principal de mi trabajo y teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos, el único método viable es llevar a cabo una revisión bibliográfica. En otro contexto más favorable podría ser posible realizar una investigación de campo, pero actualmente lo idóneo es comparar las bases de datos y testimonios escritos con los que contamos. Por tanto, esta investigación se basa en el análisis y comparación de obras, fuentes originales escritas y tipográficas, teorías de autores, y rasgos no solo socioculturales sino también lingüísticos de diferentes comunidades que habitan en el interior de China.

En resumen, en este trabajo no sólo quiero exponer algunos de esos aspectos culturales conocidos por sinólogos tanto occidentales como orientales, sino que mi intención es darle un enfoque más íntimo y local, basándome en aquellos aspectos que están directamente relacionados con la creación de esta escritura única en el mundo.

2. Contexto geográfico y cultural

La escritura *nǚshū* 女书 surgió en China y se extendió por una zona muy específica del país; era utilizada solo por mujeres residentes de varios pueblos situados en la provincia de Hunan. Yongzhou 永州 es una de las trece prefecturas de esta provincia y en su interior se encuentra el condado de Jiangyong 江永县, antiguamente conocido como Yongming 永明 al igual que uno de los ríos que lo atraviesa. Allí se encuentra la ciudad de Shangjiangxu 上江圩, la cual se puede considerar como núcleo principal de esta práctica, aunque también se expandió hacia otras localidades cercanas. Entre ellas se encuentran los pueblos de Xiaoli 峒里村 y Tianguangdong 田广洞村 al este, Xiawan 夏湾村, Jinjiang 锦江村, Jianghe 江河村 y Baishui 白水村 al sur, y por último Puwei 浦尾村, Jingtian 荆田村 y Tongkou 桐口村 al norte (figura 1)¹. Todas estas localidades están situadas a orillas o en las proximidades del curso de los ríos Xiaojiang 消江河 al sur y Yongming 永明河 al norte, en un área rural cuyo paisaje predominante es montañoso, por lo que su clima en invierno es muy frío. Si bien la topografía dificultaba la movilidad a otras regiones, la distancia entre estas aldeas es relativamente corta, por lo que era posible recorrer los caminos a pie, sobre animales o en palanquines.

Shangjiangxu era el centro del poder condal, donde se situaban las instituciones gubernamentales que representaban a todas las pequeñas ciudades del Condado². En la investigación llevada a cabo por Chiang en 1991 se indica que en ese año la región completa contaba con una cantidad de 46 ciudades, 4804 familias y una población total de 18958 habitantes. En unos estudios anteriores recogidos en el primer capítulo de la obra de Gong, publicada en el año 1986, se muestran datos más específicos para algunas de las localidades previamente mencionadas. Las cifras demuestran que los municipios más alejados de Shangjiangxu hacia el sur superaban por varios centenares el número de habitantes de los colindantes, los cuales contaban con una media de aproximadamente 430 habitantes³.

¹ Chiang, W. W. (1991), pp. 26-27. Gong, Z. (1986).

² Chiang, Op. cit., pp. 47.

³ Ver los apartados 7-12 (pp. 124-142) de *jǔshì hǎnjiàn de fùnǚ wénzì* 举世罕见的妇女文字 (Una escritura de mujeres pocas veces vista en el mundo). En: Gong, Z. (1986).

Figura 1: Localización del área de estudio de esta investigación.

La composición étnica de esta zona es una amalgama entre las comunidades Han 汉族 y Yao 瑶族. Los Yao son una de las 56 etnias reconocidas por el gobierno chino y sus comunidades están esparcidas por las provincias de Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong, Guizhou y Jiangxi. El nombre de esta comunidad fue adoptado de manera oficial tras el establecimiento de la República Popular de China, aunque ellos se refieren a sí mismos con otros términos. Los primeros registros que hablan sobre ellos datan de hace unos 2000 años, aunque entonces estaban englobados dentro de la categoría de “bárbaros del sur” (*nánmán* 南蛮)⁴. Según los registros, algunos grupos Yao mantienen la creencia de que proceden de Qianjiadong 千家洞, un lugar mítico situado en las montañas de Jiangyong, donde vivían sus ancestros⁵. La tradición dice que los Yao fueron conducidos por los Han desde la zona central del río Yangtsé hacia el sur⁶. Más tarde,

⁴ Litzinger, R. A. (1995), pp. 124.

⁵ Ver Gong, Z. (1986).

⁶ Wiens, H. J. (1967), pp. 51-52, 96-100, como se citó en Chiang, Op. cit., pp. 35.

durante el siglo VII, se dio una llegada masiva de población Han a la zona donde residían los Yao, lo que provocó la huida de parte de la población local pero también la paulatina sinización de este grupo⁷. De esta forma las dos etnias fueron enlazando tanto sus costumbres como sus árboles genealógicos, lo que ha conformado la identidad única de esta comunidad.

Algunas de las características que nos permiten identificar este grupo con los Yao son la adoración a la figura de Pan Hu 盤瓠, algunas de sus festividades, las relaciones rituales de hermandad, las creencias taoístas o el sistema matrimonial *búluòfūjiā* 不落夫家⁸. Además, las mujeres que pertenecen a esta comunidad son muy talentosas con actividades femeninas como el bordado (*nǚgōng* 女工) y les gusta utilizar principalmente los colores negro, rojo, azul, cian y blanco. Con cada uno de ellos pueden expresar diferentes actitudes ante la vida; por ejemplo, consideran que el azul es un símbolo de la tranquilidad⁹. Les gusta utilizar el canto como forma de expresión de sus emociones además de para registrar acontecimientos históricos y personales. Uno de los factores que han garantizado la continuidad de su cultura y costumbres se ha dado mediante la composición de canciones, muchas de las cuales se han traspasado a las siguientes generaciones a través del *nǚshū*¹⁰.

El *nǚshū* era un sistema de escritura creado exclusivamente por y para las mujeres de esta zona, por lo que ellas fueron las encargadas de garantizar su pervivencia durante generaciones. El contexto cultural de esta región fue idóneo para el florecimiento de la escritura femenina, pues las relaciones de hermandad y el sistema matrimonial vigente antes de la revolución comunista favorecieron la comunicación entre mujeres. Así, las chicas que sabían *nǚshū* lo enseñaban a sus hermanas o a las mujeres que residían en el hogar de su esposo. A su vez estas mujeres traspasaban los conocimientos a otras, por lo que contribuían al desarrollo y expansión de la escritura. Pese a las continuas amenazas de desaparición que enfrentó el *nǚshū* durante el pasado siglo, una reducida cantidad de escritos y piezas elaboradas por mujeres han perdurado hasta nuestros días. Gracias a ellos hemos adquirido información sobre la forma de vida que practicaba esta comunidad y las preocupaciones de sus habitantes femeninas.

⁷ Liu F. W. (2004b), pp. 251.

⁸ Ibid., pp. 250-251.

⁹ Chen, H. (2013), pp. 46.

¹⁰ Ibid., pp. 24.

2.1. Teorías sobre su origen

El origen del *nǚshū* sigue siendo un misterio para los investigadores actualmente. Hay muchas teorías diferentes al respecto, pero no hay testimonios históricos que nos permitan saber a ciencia cierta la época en que surgió y si fue una persona o varias las que compusieron los caracteres. Algunos investigadores se basan en la forma de los caracteres de esta escritura para defender que se tratan de una derivación de los caracteres chinos, tema que trataremos más adelante. Personalmente estoy de acuerdo con esta teoría porque los parecidos son tantos que no puede ser una mera casualidad. Aun así, esto no nos aporta una fecha exacta de su invención. Basando mi investigación en esta teoría, analizaré esos puntos que tienen en común y que diferencian a ambas formas de escritura. Si bien esta perspectiva me parece la más adecuada para establecer un posible origen, no deja de ser interesante conocer otras hipótesis basadas en leyendas locales.

La más extendida de estas teorías locales dice que esta escritura fue creada durante el reinado del Emperador Huizong 徽宗 de la Dinastía Song 宋朝 (960-1279) por una joven llamada Hu Yuxiu 胡玉秀. Esta chica procedente de Jiangyong destacaba por su talento literario, por lo que se ganó el favor del Emperador y éste le pidió que fuera a la Corte para convertirse en su concubina. Sin embargo, su vida en palacio fue muy dura. Las mujeres que residían allí se burlaban de su capacidad para la literatura, la cual parecía sobreponerse sobre sus virtudes femeninas. Por este motivo, la joven vio la necesidad de comunicarse con su familia natal para expresarles la situación que estaba viviendo. Ya que al ser la concubina del Emperador su vida estaba continuamente vigilada, inventó los caracteres *nǚshū* como una escritura secreta que pasara desapercibida ante los ojos de los guardas¹¹. Esta teoría es en realidad muy confusa. Wei (1986: 131-132), quien llevó a cabo su investigación de campo en Xiawan, nos ofrece otras anécdotas locales. Allí se dice que fue el hermano mayor de una chica apellidada Hu 胡 quien creó la escritura para ella, ya que no soportaba verla tan triste y sola en la Corte. Si la hubiera inventado un hombre, tendría más sentido la similitud de los caracteres *nǚshū* con los caracteres chinos. Sin embargo, estas dos teorías no coinciden en la época histórica, pues esta última está ambientada en la Dinastía Tang 唐朝 (618-906). También ofrece una historia parecida sobre a una chica desconocida que vivió durante la Dinastía Song, aunque no nos proporciona otros datos sobre ella, por lo que no sabemos si se trata de esa misma chica.

¹¹ Liu, F. W. (2004a), pp. 425, (2010), pp. 246.

Otras teorías menos extendidas hacen referencia a las formas bordadas sobre tela como origen de los caracteres, o incluso a un grupo étnico antiguo y desconocido que inventó esta escritura como forma de comunicación propia antes de adoptar los caracteres chinos¹². Ya que algunos de los caracteres presentan ciertas similitudes con los que se grababan sobre huesos oraculares y bronce (ver apartado 3.2), otros investigadores especulan que el *nǚshū* podría datar de la Dinastía Shang 商朝 (aproximadamente 1600-1050 a. E. C.). Sin embargo, tras analizar la escritura, pienso que son muy pocos los caracteres que se asemejan a los de esa época, por lo que me parece que esa teoría tiene una base inestable. Una última suposición de los investigadores que me parece bastante más probable es que esta escritura fue inventada durante la Dinastía Ming 明朝 (1368-1644)¹³. Este testimonio se fundamenta en el hecho de que los pocos documentos que han perdurado hasta la actualidad han sido producidos en un período de tiempo bastante reciente. Si fuera una escritura con una historia centenaria o incluso milenaria, lo normal sería que se hubiese conservado una mayor cantidad de documentos de diferentes épocas, pero no es el caso. Desafortunadamente, es imposible estimar su origen exacto a partir de los testimonios que tenemos, por lo que éste seguirá siendo un misterio sin resolver.

2.2. Infancia y Relaciones de hermandad

En la China tradicional, el estatus de la mujer era inferior al del hombre tanto en la esfera externa como en la interna. Desde la infancia las niñas debían aprender cuál era su lugar en la sociedad y en la familia. Su comportamiento estaba estrechamente ligado a los valores confucianos de “las tres obediencias y las cuatro virtudes” (*sāncóngsidé* 三从四德). Las tres obediencias se basaban en la piedad filial y la subordinación de la figura femenina a la masculina, primero al padre durante la niñez (*wèijiàcóngfù* 未嫁从父), luego al marido tras el matrimonio (*jìjiàcóngfū* 既嫁从夫), y por último al hijo varón en la viudez (*fūsǐcóngzǐ* 夫死从子). Las cuatro virtudes estaban relacionadas con mantener un comportamiento ético (*fùdé* 妇德), ser comedida en el habla (*fùyán* 妇言), tener una apariencia correcta y aseada (*fùróng* 妇容), y desempeñar a la perfección las tareas del hogar además del bordado (*fùgōng* 妇功).

¹² Chiang, Op. cit., pp. 109-111.

¹³ Lee, A. G. (2008), pp. 159.

Las niñas que pertenecían a familias cuya situación económico-social no era demasiado baja debían cumplir con la tradición del vendado de pies. Originalmente era una práctica Han que se dio también en zonas habitadas por minorías étnicas, como es el caso de Jiangyong. Consiste en la deformación del pie para conseguir una forma parecida a un capullo de flor de loto, de unos 10 centímetros de largo (*sāncùnjīnlián* 三寸金蓮). El objetivo era elevar el valor de la mujer de cara al matrimonio y encontrar así una unión beneficiosa para su familia. Las madres se encargaban de vigilar el progreso y garantizar que el pie tomara la forma más pequeña y perfecta posible. Por el contrario, las niñas de familias muy pobres dejaban que los pies les crecieran de forma natural. Al hacer esto carecían de valor y eran vendidas como segundas esposas o criadas, que eran las personas con la posición social más baja dentro de la unidad familiar. Otras chicas se vendaban los pies temporalmente hasta el matrimonio, ya que necesitaban recuperar su movilidad para ayudar a sus maridos en las labores del campo.

El vendado de pies marcaba la transición de la niñez a la adultez. Si bien en otras zonas de China el proceso solía comenzar entre los cuatro y los nueve años de edad –antes de que finalizara el desarrollo completo del pie–, en Jiangyong se realizaba cuando las niñas alcanzaban los tres o cuatro años¹⁴. El proceso era tan doloroso que se procuraba iniciar en las estaciones frías a fin de que las bajas temperaturas insensibilizaran el pie y aliviaran el dolor. Tal y como narra Lisa See en su obra *«El abanico de seda»* (Ed. 2006: 35), una de cada diez niñas fallecía a causa del vendado de pies en toda China al año, lo que demuestra el peligro de esta práctica.

La división de labores quedaba establecida desde este momento ya que las chicas no podían salir de casa por su movilidad reducida, mientras que los chicos debían empezar a trabajar en los campos. Según Wang (2000: 162) en los textos *nǚshū* no se hacen referencias al vendado de pies porque era considerado “*algo tan natural e indispensable como las extremidades, los ojos, la nariz y otras partes del cuerpo*”, de forma que las mujeres lo interiorizaron como “*un código para buscar y reconocer a sus compañeras femeninas*”. El ideal de los pies de loto no era sólo un elemento sexual que dotaba a las mujeres de valor, sino que también era un símbolo que les permitía crear y formar parte de una conciencia grupal femenina.

¹⁴ Wang, P. (2000), pp. 164. Wei, Y. (1986), pp. 130.

La creación de hermandades rituales era originalmente una tradición Han, por lo que se daba en diferentes partes de China con sus características propias. Eran un vínculo tan importante dentro de las relaciones sociales de los chinos que no sólo se daba entre chicas (*jiébàizǐmèi* 结拜姊妹), sino que también los chicos lo establecían (*jiébàixiōngdì* 结拜兄弟). Si bien este vínculo solía ser contraído entre personas del mismo sexo, según Chiang (1991: 62) se dice que podía ser establecido entre personas de diferentes sexos, aunque personalmente no he encontrado testimonios al respecto.

En Jiangyong había dos tipos de vínculos entre chicas. El primero era la hermandad ritual o *jiébàizǐmèi* 结拜姊妹, que solía establecerse entre mínimo dos chicas adolescentes o mujeres, normalmente pertenecientes a la misma generación. Su único requisito era que cada una entregara 50 *jīn* 斤 (25 kilogramos) de arroz. La cantidad recaudada se vendía por porciones cada vez que un miembro de la hermandad se casaba, de forma que con el dinero que conseguían se compraban los regalos para la novia. La hermandad solía disolverse cuando la última chica del grupo se casaba¹⁵, ya que cuando residían en casa de sus maridos carecían de oportunidades para verse.

Para crear este vínculo, las chicas podían proponer voluntariamente a personas afines a ellas que se convirtieran en sus hermanas. También en fechas especiales como el Festival de las Linternas (*yuánxiāojié* 元宵节) o el festival que celebra el cumpleaños del buey (*dòuniújié* 斗牛节), las chicas del pueblo se reunían para pasar tiempo juntas y conocerse. Participaban en actividades como cocinar o cantar además de mostrar sus habilidades culinarias, con el bordado y el *nǚshū*¹⁶, de forma que las amistades que surgieran en estos momentos podían llevar al establecimiento de nuevas hermandades.

La hermandad ideal estaba formada por siete hermanas (*qīzǐmèi* 七姊妹). Puede deberse a que el siete es considerado por la tradición china como un número propicio para las relaciones. Su pronunciación (*qī* 七) es parecida a la de “igual” (*qí* 齐) y el objetivo de este vínculo era reunir a personas iguales. Conseguir una hermandad de siete le daba más valor a la mujer al arreglar su matrimonio y, al contrario, suponía una humillación para su familia y la de su marido si no lo lograba. A las chicas de familias muy pobres se le permitía prescindir de la contribución de arroz. Cualquier mujer que estuviera

¹⁵ Silber, C. (1995), pp. 89-90.

¹⁶ Zhao, L. (1986), pp. 81-82.

interesada, independientemente de su apellido, generación, edad o estatus marital podía formar parte del grupo¹⁷, por lo que aparentemente resultaba sencillo llegar a la cifra de siete miembros. Sin embargo, según la información recopilada por Dorer (1993: 87-90, 93)¹⁸ y los textos que se conservan hasta nuestros días, lo más común era que no se cumpliera este ideal.

Ninguno de los testimonios que se conservan hace referencia a grupos de siete, por lo que Silber (1995: 91-92) plantea la hipótesis de que esto se podría interpretar como una resistencia al matrimonio. Personalmente me parece improbable. Es cierto que en otros lugares de China, como es el caso de Guangdong, las chicas desafiaban abiertamente al sistema matrimonial practicando suicidios colectivos o realizando votos de castidad heterosexual¹⁹. Por el contrario, los testimonios de las mujeres de Jiangyong no presentan signos de desafío a los valores impuestos, sino simples quejas dirigidas a sus hermanas para encontrar su consuelo. Es más, Chiang (1991: 207) nos dice que los jóvenes solían ayudar a sus hermanos a mejorar su relación con la persona que les había sido asignada por la casamentera, lo que demuestra un carácter de obediencia y compañerismo más que de insumisión ante el matrimonio.

El segundo tipo, las relaciones entre iguales, llamadas *lǎotóng* 老同 (igual de mayor) o *tóngnián* 同年 (mismo año), no eran exclusivas de los Yao sino que otros grupos étnicos como los Zhuang 壮族 o los Buyi 布依族 tenían prácticas similares²⁰. Eran relaciones establecidas entre dos chicas que hubieran nacido en el mismo año y, si era posible, en el mismo mes y día. Lo ideal era que las chicas residieran en diferentes municipios y pertenecieran a familias cuyo contexto económico-social fuera similar, con el mismo número de hermanos nacidos en el mismo orden y con los mismos sexos. Para que la relación fuera perfecta, las chicas debían tener la misma altura y tamaño del pie, además de una belleza y personalidad similares²¹. Por tanto, eran vínculos mucho más íntimos.

Según la información recopilada por Silber y Dorer gracias a informantes como Yi Nianhua 义年华 (1906-1991), una de las últimas mujeres que sabían *nǚshū* tras su redescubrimiento, las chicas podían tener más de una *lǎotóng* al mismo tiempo²². Esto no

¹⁷ Xie, Z. (1991), pp. 1875-1876, como se citó en Silber, Op. cit., pp. 91.

¹⁸ Como se citó en Silber, Op. cit., pp. 89.

¹⁹ Ver Sankar, A. (1978).

²⁰ Shang, B. (1985), pp. 17-18, como se citó en Silber, Op. cit., pp. 64.

²¹ Wang, Op. cit., pp. 166. Silber, C. (1994), pp. 51.

²² Silber (1995), Op. cit., pp. 65.

significa que cualquier chica fuera la indicada para convertirse en su alma gemela, sino que solían ser muy estrictas al respecto. Para demostrarlo encontramos el testimonio de una conocedora del *nǚshū* llamada Gao Shupi 高树批, quien dice: “Yo era muy selectiva. *Accedía [a establecer la unión] solo si se trataba de chicas muy guapas y apropiadas. No aceptaba a otras... Después de todo, usábamos la misma vestimenta, y los mismos pendientes y zapatos*”²³; también Yi Nianhua dio su opinión sobre este aspecto: “*Las [chicas] buenas se emparejaban con las buenas, las feas con las feas, las inteligentes con las inteligentes, tal y como lo hacían marido y mujer*”²⁴. Estas relaciones podían ser decididas por los padres con otras familias antes del nacimiento de los bebés, o también mediante la intervención de una casamentera, al igual que ocurría con los matrimonios.

Cuando las chicas alcanzaban la preadolescencia (entorno a los 10 años), se les sugería a una chica adecuada para convertirse en su *lǎotóng*. Si estaban de acuerdo, enviaban la propuesta escrita en *nǚshū* sobre un abanico. Para aceptarla, la otra chica debía enviar otra carta en el mismo formato. El abanico, junto con otros obsequios como zapatos o caramelos, formaban parte del intercambio de regalos que tenía lugar tras el establecimiento de la unión. A continuación encontramos un fragmento que pertenece a una carta escrita por He Xijing 何西静, donde acepta la propuesta de otra chica de convertirse en hermanas:

接下慢讲读几道 听得心欢心自红
He leído tu carta varias veces y me siento feliz.

句句轻言本有理 合意姊妹邀结交
Tus palabras son sensibles, me invitas a convertirme en tu hermana ritual.

天仙配成咱二人 难得尔身是不嫌
Nuestra unión fue decidida en el Cielo, me siento honrada de que me eligieras.

尔到低门住几日 我又粗心侍过了
Me has visitado por varios días y, sin embargo, no te he recibido apropiadamente.

自从分开如水乱 难舍难离别尔身
Desde que te fuiste me encuentro intranquila, te echo de menos.

我就千行难比尔 望日量宽请不嫌
No soy tan buena como tú así que, por favor, tolérame.

大齐可怜烦心大 二个陪齐人解人
Ambas tenemos problemas y somos lastimosas. Cuando estamos juntas nos podemos consolar la una a la otra.

²³ Traducción propia. Dorer (1993), pp. 83, como se citó en Silber (1995), Op. cit., pp. 65.

²⁴ Traducción propia. Silber (1995), Op. cit., pp. 65.

小取名声为结拜 本是千行不认真
Somos conocidas por tener hermanas rituales, nos despreocupamos de todas las cosas.

耐久陪齐算解意 尽有忧愁人惜人
De vez en cuando nos consolamos mutuamente, nos contamos nuestras preocupaciones.

.....

我吧二人结为义 本是前生的有缘
Convertirnos en hermanas rituales estaba predestinado en nuestras vidas anteriores.²⁵

Aquí se aprecia una diferencia en cuanto a la forma en que las mujeres se dirigían a sí mismas o a su contraparte. Se solían ensalzar las virtudes de la otra persona mientras se referían a sí mismas en tono de desprecio, como muestra de cortesía y modestia. En estas cartas las chicas solían comparar su condición familiar, la calidad de su escritura o su cumplimiento de los ritos²⁶ haciendo uso de fórmulas que colocaban a la escritora en una posición de inferioridad. Si bien parece que la comunicación se da entre dos personas que están en diferentes posiciones jerárquicas, en realidad une a dos almas iguales, a dos mujeres conocedoras de los valores morales que saben cómo han de comportarse tanto de cara a la comunidad como frente a la persona máspreciada para ellas.

Una vez formalizado el vínculo se concertaban citas y visitas en fiestas locales o nacionales, como el Festival del Bote del Dragón (*duānwǔjié* 端午节). Tras varios encuentros se les permitía pasar unos días juntas para que siguieran fortaleciendo sus lazos. En estas ocasiones las dos chicas dormían juntas y se vestían con la misma ropa²⁷, lo que simboliza la unión profunda de dos almas gemelas que podían compartirlo todo.

La comunicación entre las chicas era una de las piezas clave de su relación. Trataban de mantener el contacto durante toda su vida, y el cariño que sentían la una por la otra se materializaba sobre todo en los mensajes que se enviaban en los momentos de necesidad. Aunque no pudieran verse siempre que querían, trataban de consolar y ayudar a su hermana cuando les necesitaban. En las cartas se expresaban los sentimientos de forma más abierta que en el lenguaje oral, característico por su naturaleza sutil y ambigua. Las chicas solían hacer uso de analogías implícitas y explícitas que comúnmente simbolizaban el matrimonio. Una de ellas es la imagen de una pareja de patos mandarines

²⁵ Traducción propia. Chiang, Op. cit., pp. 403-407.

²⁶ Silber (1994), Op. cit., pp. 55.

²⁷ Silber (1995), Op. cit., pp. 67.

(*yīduìyuānyāng* 一对鸳鸯), simbología de la fidelidad. Lo que pretendían era dejar ver que su relación era duradera e íntima como la de una pareja de amantes²⁸.

Los dos fragmentos siguientes muestran la comunicación entre Hu Cizhu 胡慈珠 y Tang Baozhen 唐宝珍. Tang recibió una carta de consolación de su hermana mayor como resultado de un acontecimiento desafortunado que tuvo lugar en su vida y, acto seguido, le envió una respuesta:

静坐房前透夜想 耐久起心薄奉言

Me siento en mi habitación pensando. Después de un rato decido escribirte.

把笔写书双流泪 急跨回家劝妹娘

Lloro a la vez que escribo. Me apresuro en volver a casa y escribir para consolarte.

.....

尔夫二月落阴府 八月中秋来劝言

Tu esposo falleció en febrero, yo te consuelo en agosto.

就是妹娘不怪我 我也自知礼来迟

Incluso si no me culpas, sé que mi carta llega tarde.

一吧修书来劝解 二接妹娘过中秋

En primer lugar, quiero consolarte. En Segundo lugar, quiero invitarte a pasar la Fiesta del Medio Otoño conmigo.

到我家中住几日 小说小言解开心

Quédate conmigo por unos días, hablaremos y nos olvidaremos de nuestros problemas.

.....

姊解尔愁如刻诉 身体不强取回家

Deseo liberarte de tu pesar. Te llevaré a casa si no te encuentras bien.

好不同村同屋住 时刻坐齐人导人

Podríamos vivir juntas y consolarnos mutuamente.

[Respuesta]

来在贵家出得气 始邀结交姊妹行

Puedo desahogar mi dolor en tu casa. Es por eso que somos hermanas rituales.

几人结交同来往 咱算亲生姊妹行

Nosotras, las hermanas rituales, somos como hermanas naturales.

上又没得乘凉树 下又没得靠背山

Sobre nosotras no hay árboles que nos den sombra, ni montañas que nos respalden.

.....

²⁸ Silber (1995), Op. cit., pp. 75-76.

自坐空房如孤鸟 女是出乡无用人

Me siento sola en mi habitación. Las mujeres son personas inútiles que abandonan sus hogares.²⁹

Las chicas pasaban la mayor parte del tiempo en las habitaciones del piso superior de la vivienda, zona que estaba destinada exclusivamente a ellas, por lo que se les llamaba “mujeres del piso superior” (*lóushàngnǚ* 楼上女)³⁰. Allí solían dedicarse al bordado, al canto y también cuchicheaban sobre asuntos de mujeres. Si alguna de las chicas o familiares de ésta sabían *nǚshū*, podían enseñar a las otras chicas a leer y escribir. En general, el aprendizaje de esta forma de escritura se daba durante el invierno. El método que utilizaban era el siguiente: Quien conocía la escritura recitaba un verso mientras sus hermanas iban siguiendo los caracteres en el texto, y luego todas juntas lo repetían y trataban de identificar los caracteres sobre el papel. Esto se hacía con cada uno de los versos hasta comprender el texto por completo³¹, y luego podían practicar y perfeccionar su caligrafía para enviar cartas a sus hermanas y familiares.

2.3. Matrimonio

Antes de la revolución comunista y la consecuente reforma del sistema matrimonial en China, la etnia Yao residente en el área de Jiangyong llevaba a cabo un particular proceso matrimonial dividido en cinco etapas. Su sistema tradicional se denominaba *búluòfūjiā* 不落夫家, término traducido literalmente como “no caer en casa del marido” y que hace referencia al sistema patrivirilocal retardado. La chica no se mudaba definitivamente a casa de su marido tras la boda, sino que debía residir allí durante tres días y luego volver a casa, donde permanecía hasta el final de su embarazo. El tiempo que podía permanecer en su ciudad natal tras la boda no debía ser superior a los tres años, de lo contrario, los padres de su esposo arreglarían otro matrimonio para su hijo. Durante este período se planificaban varias visitas a casa del marido coincidiendo con fiestas importantes como la celebración del Año Nuevo³², con el fin de que la chica se quedase embarazada y se fuera acostumbrando a su nuevo hogar.

²⁹ Traducción propia. Chiang, Op. cit., pp. 375-381, 392-393.

³⁰ Chiang, Op. cit., pp. 40.

³¹ Chiang, Op. cit., pp. 146. Huang, H. (1986), pp. 140.

³² Silber, C. (1994), pp. 398.

En general, el sistema matrimonial chino se resumía en la expresión *fùmǔ zhīmìng, méishuò zhīyán* 父母之命, 媒妁之言³³, literalmente “órdenes de los padres y palabras de los casamenteros”. Esto quiere decir que principalmente había dos formas de arreglar los matrimonios. La primera de ellas era la decisión de dos familias antes del nacimiento de los bebés. El sexo de los bebés determinaba si ambos se convertirían en hermanos juramentados (mismo sexo) o en una futura pareja (diferente sexo)³⁴. La otra forma era a través de la intervención de una casamentera, quien se encargaba de recomendar a los chicos a las respectivas familias y controlar todo el proceso. Si bien un factor fundamental que determinaba la unión era la forma de los pies de la chica, era importante que los dos jóvenes fueran completamente compatibles. Esto se comprobaba comparando sus ocho caracteres, que se corresponden con su fecha exacta de nacimiento. De esta forma se infería, además de su afinidad, la personalidad, las virtudes y los defectos de cada uno.

Las cinco etapas del proceso matrimonial eran:

Contratación de un pariente (*jiéqīn* 结亲) o Promesa de entregar a la hija (*xǔnǚ* 许女). Consistía en buscar a una persona adecuada que actuase como intermediario y llevase a cabo las formalidades de la unión, incluso si los jóvenes se conocían previamente. En el caso de que no se hubieran visto nunca, se arreglaba un encuentro en una fecha auspiciosa. Si el chico estaba satisfecho con la pareja que se le había asignado, le entregaba a la chica una cantidad de dinero como regalo y, si ella lo aceptaba, significaba que también había quedado complacida. Después del encuentro, la familia del chico decidía una fecha propicia para el compromiso en el plazo de un año. En ese día se daría un intercambio de regalos entre las familias de los jóvenes y el chico llevaría una pieza de papel rojo donde se escribirían los ocho caracteres de la chica³⁵.

Entrega de la fecha (*sòngrìzi* 送日子). Cuando la familia del chico decidía una fecha para la boda, debía entregar esta información escrita en una pieza de papel rojo junto con otros regalos a la familia de la chica. Si los padres de la novia estaban de acuerdo con el día elegido, la familia del novio debía anunciar esta noticia en su pueblo para que ninguna otra persona celebrase nada en ese día³⁶.

³³ Huang, Xuefei (1986), pp. 124.

³⁴ Wei, Op. cit., pp. 130.

³⁵ Chiang, Op. cit., pp. 56-58.

³⁶ Chiang, Op. cit., pp. 58.

Recogida del cabello (*shàngtōu* 上头). El peinado que llevaban las chicas en cada momento de su vida simbolizaba su estado marital, por lo que un mes antes de la boda debían volver a cambiar su peinado para indicar que estaban a punto de casarse. En esta etapa, la familia del novio enviaba una cantidad de arroz glutinoso que se repartía entre los parientes de la novia y otras familias del pueblo como forma de invitarlos a la celebración. Las chicas del pueblo que no estuvieran casadas y las hermanas rituales de la novia se reunían en su casa para cantar durante un período de entre un mes y tres días antes de la ceremonia. Esta tradición se conocía como *zuògētáng* 坐歌堂, es decir, sentarse en el salón y cantar³⁷, o también como *kūgē* 哭歌 (llorar y cantar)³⁸.

Obtención de la esposa (*tǎoqīn* 讨亲). El día de la boda, la chica se ataviaba con un traje nupcial confeccionado por ella misma y un tocado de plata en el pelo que solía contener las figuras del fénix y el dragón³⁹. Antes de poder sentarse en la denominada silla de flores (*huāqiáo* 花桥) que portaba la comitiva para llevarla a casa de su esposo, debía cumplir con otra tradición. Esta se llamaba *chàngshuǎgē* 唱耍歌 y consistía en llorar mientras cantaba a sus familiares para agradecerles por su amabilidad y cariño. Además, debía mostrar sus respetos ante sus ancestros. Luego la trasladaban hasta el pueblo de su esposo, formalizaban el matrimonio en el templo y más tarde celebraban un banquete. A partir de la noche de bodas ya la pareja debía dormir siempre en la misma habitación⁴⁰. En el tercer día de celebración, sus hermanas y familiares le hacían entrega de uno libro llamado *sānzhāoshū* 三朝书 (libro del tercer día) donde habían escrito previamente en *nǚshū* mensajes de buena suerte y una presentación de las virtudes y defectos de la chica, por lo que servía como forma de introducción ante su nueva familia.

Recibimiento de la tercera mañana (*jiē sānzhāo* 接三朝). Comenzaba en el tercer día después de la ceremonia, cuando la novia podía volver a su ciudad natal. Desde este momento, la chica se quedaba con su familia y realizaba visitas esporádicas a su esposo hasta el nacimiento del bebé, cuando debía trasladarse definitivamente a casa de sus suegros. Debido a las numerosas visitas y viajes que realizaban, en el dialecto local se usaba la palabra “visitante femenina” (*nǚkè* 女客) para referirse a las chicas recién

³⁷ Ibid., pp. 58-60.

³⁸ Liu (2004a), Op. cit., pp. 433. Zhao, Op. cit., pp. 82.

³⁹ Wei, Op. cit., pp. 131.

⁴⁰ Chiang, Op. cit., pp. 60. Huang, Xuefei, Op. cit., pp. 124-125.

casadas⁴¹. Después de instalarse en casa de su esposo, las mujeres solo volvían a su hogar natal durante algunas festividades anuales. Entre ellas se encuentran la Fiesta de la Expulsión de los Pájaros (*gǎnniǎojié* 赶鸟节), el Festival de Probar lo Nuevo (*chángxīnjié* 尝新节) o el Día de los Fantasmas (*guǐjié* 鬼节)⁴².

Las mujeres ansiaban tener hijos varones porque de esta forma su rango dentro de la familia de su esposo se veía elevado. Esto era beneficioso para ella sobre todo en sus años de viuda, cuando su hijo había alcanzado ya la edad adulta y contribuía a la economía familiar. En este caso, su rango podía verse elevado al de cabeza de familia si su hijo le tenía mucho respeto. La esperanza de vida en ese entonces no era tan alta como lo es actualmente y, además, la población siempre estaba expuesta a episodios de hambrunas y a multitud de enfermedades. Por tanto, si ocurría alguna desgracia y su esposo fallecía antes de que ella diera a luz a un hijo varón, o si ya lo tenía pero éste era demasiado pequeño para trabajar, podía volver a casarse con otro hombre que mantuviera a la familia. Parece ser que la situación cambiaba según la tradición de cada municipio. Según Wei (1986: 131), en Xiawan las mujeres no podían volver a casarse y, si se atrevían a hacerlo, la familia de su esposo podía traerlas de vuelta y obligarlas a quedarse con ellos, lo que se denominaba *qiǎngqī* 抢妻. Por el contrario, Zhang (1986: 134) menciona que en Puwei estaba permitido siempre que la mujer recibiera el consentimiento de la familia de su esposo y entregase una cierta cantidad de dinero para recompensarles por la dote que pagaron por ella. En el caso de que todos estuvieran de acuerdo, la mujer podía volver a casarse con el hermano de su esposo y seguir en la misma familia.

Las personas por aquel entonces solían creer en la teoría del alma inmortal (*líng hún bú miè* 灵魂不灭). Esto significa que, tras el fallecimiento del cuerpo, el alma sigue viva en el más allá para toda la eternidad. Por este motivo, las mujeres solían pedir que sus textos escritos en *nǚshū* fueran quemados tras su muerte; así las palabras las acompañaban al otro mundo. En algunos casos, aunque era menos común, podían pedir que también se quemaran algunos de sus textos tras la muerte de su esposo, para que una parte de ella estuviera siempre junto a él⁴³. Este es uno de los motivos principales por los que se conservan tan pocas piezas *nǚshū* en la actualidad.

⁴¹ Chiang, Op. cit., pp. 60-61.

⁴² Chiang, Op. cit., pp. 52-53. Huang, Xuefei, Op. cit., pp. 126-127.

⁴³ Huang, H., Op. cit., pp. 141.

2.4. Decadencia y redescubrimiento

A medida que avanzaba el siglo XX, la mujer china fue adquiriendo cada vez más derechos y oportunidades para avanzar y colocarse al mismo nivel que los hombres. Prácticas como el vendado de pies fueron abolidas gracias a la lucha de asociaciones que defendían los derechos de la mujer⁴⁴. Las mujeres fueron accediendo progresivamente a la educación. En un primer momento, a las enseñanzas básicas y específicas para ellas y, más tarde, a la educación superior basada en el aprendizaje de los caracteres chinos y otros contenidos que anteriormente habían sido considerados “asuntos de hombres”⁴⁵. Sin embargo, este esperanzador panorama de cambio social sumado a los conflictos políticos llevó a la progresiva decadencia del *nǚshū*.

El establecimiento de las comunas en 1958 supuso la participación de la mujer en las actividades económicas, por lo que el tiempo que podían dedicar a las prácticas femeninas era muy limitado. Más tarde, comenzando en el año 1966, tuvo lugar la Revolución Cultural a manos de Mao Zedong. Esta campaña que duraría diez años tenía como objetivo destruir las antiguas tradiciones del país, consideradas contrarias a la ideología dominante del momento. Por este motivo, el *nǚshū* junto con otras prácticas religiosas fueron prohibidos⁴⁶. Aquellas mujeres que conocían la escritura, denominada en ese período como “caracteres demoníacos” (*yāozì* 妖字), debían abandonarla temporalmente y esconder sus textos para que no fueran destruidos. Si eran descubiertas, corrían el riesgo de ser juzgadas como “mujeres demonio” (*yāonǚ* 妖女)⁴⁷.

El *nǚshū* fue redescubierto en la década de 1980, pero ya las mujeres no tenían la necesidad de usarlo porque su papel dentro de la sociedad había cambiado completamente. En ese momento, los medios de comunicación presentaron al *nǚshū* como una “lengua secreta”⁴⁸. Sin embargo, no se trata de una lengua sino de una representación escrita y silábica del dialecto local. Hoy todavía hay investigadores e interesados en el tema que piensan que era una escritura secreta y desconocida por los hombres. Esto puede ser rebatido a partir de los testimonios de autores como Idema (2009: 4) o Liu (2004: 434⁴⁹),

⁴⁴ Croll, E. (2011), pp. 51.

⁴⁵ Ibid., pp. 57.

⁴⁶ Chiang, Op. cit., pp. 101-102.

⁴⁷ En chino hay varias maneras de referirse a los demonios o espíritus malignos, pero es probable que usaran esta porque su pronunciación es similar al nombre de este grupo étnico. Xiao, S. (1986), pp. 142.

⁴⁸ Idema, W. (2009), pp. 3-4.

⁴⁹ Citando a Tang, G. (1995).

quienes defienden que se sabe de varios hombres que aprendieron a leer o a escribir *nǚshū* a través de sus esposas. También Zhang (1986: 136) nos dice que tanto mujeres como hombres podían aprender *nǚshū* si querían, pero que estos últimos no estaban interesados en su gran mayoría.

Quizás las mujeres sí intentaban ocultar de sus esposos el contenido de sus cartas, pero los caracteres estaban expuestos continuamente. Se podían ver tanto en la ropa que confeccionaban, como en los textos que seguían para cantar en público, y también en los libros del tercer día que se enseñaban y leían abiertamente tras la boda. Esta escritura estaba aceptada por la sociedad y proporcionaba a las mujeres un medio por el que dejar volar sus sentimientos más allá de las habitaciones del piso superior y hacerlos llegar hasta las personas más apreciadas para ellas superando las distancias que les separaban.

3. Estudio del *nǚshū* como forma de escritura

3.1. Relación con el dialecto

Los residentes de Shangjiangxu y sus alrededores contaban con tres lenguas siníticas que podían usar libremente en su vida cotidiana. La primera era el idioma oficial del país, el mandarín o *pǔtōnghuà* 普通话, utilizado sobre todo en los ámbitos público y profesional debido a su uso generalizado. Gracias a él el establecimiento de relaciones entre zonas cuyos dialectos locales sean diferentes resulta más sencilla. Sin embargo, no todos los habitantes del país dominan esta lengua; los jóvenes son más propensos a utilizarla mientras que muchas personas mayores que se han criado hablando su dialecto local no la comprenden. La segunda vía de comunicación utilizada era el dialecto tradicional de Hunan, llamado *xiāngyǔ* 湘语 o *húnánhuà* 湖南话, el cual es ininteligible para las personas que hablen mandarín u otros dialectos. Es uno de los dialectos reconocidos de forma oficial por el gobierno chino, y es utilizado a nivel provincial. El carácter *xiāng* 湘 funciona como sinónimo de “Hunan”, por lo que no cabe duda a la hora de asociarlo a su zona de uso. La tercera lengua utilizada en el Condado de Jiangyong era su propio dialecto local, llamado *xiāngnán tǔhuà* 湘南土话, término que puede ser traducido al español como “lengua nativa del sur de Hunan”. Se utilizaba principalmente en el ámbito familiar, informal y en menor medida en la vida pública a nivel de localidad. Los caracteres de la escritura femenina son una representación escrita de este dialecto.

Para estudiar el aspecto fonético de este dialecto he consultado dos tesis (Chiang, 1991; Bai, 2019) y un libro (Huang Xuezheng, 1993), y he contrastado la información con el contenido del «*Diccionario de Caracteres Estándar de Nǚshū*», una versión digitalizada de la obra publicada por Gong y Tang (2003)⁵⁰. Mis conclusiones son que el *xiāngnán tǔhuà* cuenta con 21 consonantes y 5 vocales principales. Las consonantes son /p/, /p’/, /m/, /f/, /t/, /t’/, /n/, /l/, /k/, /k’/, /ŋ/, /tɕ/, /tɕ’/, /ŋ̩/, /ɕ/, /ts/, /ts’/, /s/, /h/, /y/, /v/. Estas se repiten en todas las obras, a excepción de estos dos casos:

- 1) Hay discrepancias entre /h/ y /x/ en algunas palabras. En el diccionario mencionado, donde vienen marcados los sonidos estandarizados, utilizan /h/ para sonidos que originalmente se indicaban como /x/. Por ejemplo, la

⁵⁰ Ver: The Nushu Coder’s Group on GitHub (2018-2020): *zàixiàn nǚ shū zìdiǎn* 在线女书字典 (Diccionario *nǚshū* en línea). Recuperado el 8 de abril de 2021, de <https://nushuscript.org/>

transcripción original para 喊 es /xa²¹/, mientras que en el diccionario aparece /ha²¹/. Me he decantado por usar /h/ porque el sonido /x/ se puede corresponder con /ɛ/, y además este no es un fenómeno que ocurra de forma estricta.

- 2) Aunque he decidido incluir los fonemas /y/ y /v/ (corresponde a /w/) por separado, algunos autores prefieren englobar ambos en el fonema /Ø/, mientras que otros no consideran estas letras como consonantes sino vocales.

Por otro lado, las vocales principales son /a/, /o/, /e/, /i/, /u/, aunque algunos autores incluyen /ə/ (similar a /a/), /ɔ/ (/o/ abierta), /ø/ (similar a /e/), /ɥ/ (/i/ en consonantes como /z/ o /sh/), /ʉ/ (similar a /u/), o consideran los sonidos /y/ y /v/ (/w/) como vocales. Me parece acertado elegir solamente las cinco vocales principales porque el resto son variaciones de pronunciación de cada una de ellas. De esta forma comprobamos que existen diferencias entre este dialecto y el mandarín, pues éste está conformado por 23 consonantes (si incluimos /y/ y /w/) y 6 vocales (incluyendo /ü/). Sin embargo, no son totalmente diferentes entre sí, pues podemos establecer algunas correspondencias entre sus consonantes, como: /p/=b/, /t/=d/, /k/=g/, /tɕ/=j/, /tɕ'/=q/, /ɛ/=x/, /ts/=z/, /ts'/=c/.

Realizar un estudio exacto de los tonos resulta muy complicado porque cada ciudad presenta variaciones de pronunciación, por lo que también existe una disparidad de opiniones acerca de la tonalidad. Chiang y Huang Xuezhen indican en sus obras que había siete tonos, pero tanto en el diccionario de caracteres como en la tesis de Bai, que son más recientes, se indica que existen cinco. Probablemente la estandarización del *nǚshū* ha afectado también a su aspecto fonético. En el diccionario aparecen sólo los tonos /21/, /33/, /35/, /42/ y /55/ y me parece adecuado utilizar estos cinco tonos porque otros que se indican en las obras son muy similares a estos. Este sistema tonal por números (*diàozhí* 调值) se puede sustituir también por un sistema de símbolos; ambos indican la dirección de la voz al pronunciar. Para comprender estos sistemas podemos observar la figura 2. En la gráfica, cada flecha representa los números (y símbolos correspondientes) con los que se indican los tonos estandarizados de este dialecto. Sus nombres en chino proceden del sistema tradicional de ocho tonos compuesto por la parte *yīn* 阴 y *yáng* 阳 de los tonos *píng* 平 (plano), *shàng* 上 (ascendente), *qù* 去 (descendente) y *rù* 入 (entrante).

Figura 2: Los cinco tonos del dialecto *xiāngnán tǔhuà* con su símbolo y número tonal.

Así, /21/ es un tono descendente (去声) similar al cuarto tono actual, /33/ es un tono continuo (阴平) similar al primer tono, /35/ es ascendente (上声) al igual que el segundo tono, /42/ es un tono descendente y más acusado que /21/ (en estas investigaciones se considera un tono 阳平), y /55/ es un tono continuo pero muy breve, no tiene mucha duración sino que se pronuncia con un golpe de voz (入声).

Según Chiang (1991: 68-70), incluyendo todas las variaciones tonales, este dialecto cuenta con 1316 sílabas de uso frecuente en la vida cotidiana. Sin embargo, no es un dialecto completamente estandarizado, sino que existen numerosos subdialectos locales ininteligibles entre sus hablantes. En cada uno de los municipios del área de estudio de esta investigación se presentan variaciones de pronunciación, siendo significativo el caso de los pronombres personales.

Existe una gran discrepancia entre el total de sílabas del *xiāngnán tǔhuà* y las representadas mediante el *nǚshū*, pues esta escritura sólo recoge 492 de las 1316 sílabas⁵¹. Esta diferencia se debe principalmente a las limitaciones sociales que presenta esta escritura, pues su uso está exclusivamente ligado a la vida de las mujeres. De esta forma, el vocabulario queda restringido a un número limitado de expresiones y temas recurrentes. Al ser una escritura que refleja un dialecto determinado, no se ha expandido por el país, sino que su área de uso es muy pequeña. A diferencia del mandarín, no tuvo la oportunidad de adaptarse al gran desarrollo que experimentó la sociedad del siglo XX

⁵¹ Chiang, Op. cit., pp. 112.

desde un primer momento, sino que fue prohibido tras la llegada del régimen comunista y recuperado posteriormente. Durante todo ese tiempo quedó en desuso y algunas de las mujeres conservaron en secreto documentos y otros elementos donde se recogían estos caracteres.

Pese a ser una escritura extendida entre las mujeres de la zona, no todas sabían utilizarlo. Algunas tenían la suerte de aprender a recitar cantos gracias a sus familiares femeninas o hermanas, pero llegar a dominar su escritura y también su lectura requería de mucha práctica y una gran capacidad de interpretación. Esto se debe a que con un número muy limitado de caracteres se representaba una cantidad mayor de *hànzì* 汉字, por lo que era tarea de la escritora o lectora darle un significado determinado a cada uno de los caracteres dependiendo del contexto⁵². Aunque la elección de la pronunciación y significado de cada carácter se solía basar en el ensayo y error, las fórmulas fijas podían ser de gran ayuda a la hora de entender un texto ya que sus caracteres y lecturas eran siempre los mismos.

El *nǚshū* era una forma de escritura utilizada, por un lado, para contar nuevas historias y, por otro lado, para adaptar y traducir canciones y cuentos folklóricos del chino mandarín a su propio dialecto. Las mujeres lo utilizaban para escribir a sus familiares y hermanas de juramento sobre sus inquietudes en tiempos de necesidad, además de narrar sus propias experiencias en forma de autobiografía. Su formato escrito más utilizado era el poema, mientras que a nivel oral se materializaba a través del canto debido a la importancia que poseía el aspecto fonético de sus caracteres. Ya que las mujeres de esa época contaban con unos niveles mínimos de educación y cultura literaria, la precisión y diversidad del vocabulario utilizado en sus textos no se puede comparar con la de poetas profesionales. Aun así, estas mujeres tenían el privilegio de contar con los medios para expresar sus ideas y sentimientos de manera escrita, algo que era impensable para la gran mayoría de mujeres de China.

En 1991, cuando Chiang llevó a cabo su investigación de campo y recogió sus hallazgos en su obra, las 492 sílabas del *nǚshū* eran representadas mediante 1500 caracteres aproximadamente. Muchos de ellos eran variaciones de un mismo carácter básico, representaban a los mismos *hànzì* que éste y poseían el mismo significado. Por este motivo, más tarde se dio un proceso de estandarización que redujo el número hasta

⁵² Ma, W. (2009), pp. 20.

396 caracteres básicos según la Universidad de Tsinghua. Debido a que en la antigüedad contaban con un número de caracteres bastante limitado para expresar multitud de ideas y sentimientos, recurrieron al uso de fórmulas fijas cuyo fin era acortar la longitud de las oraciones de forma que se adaptaran al patrón poético sin perder parte del significado original. De esta forma, omitían o cambiaban algunos de los caracteres y hacían uso de palabras procedentes de su propio dialecto para crear estas estructuras fijas. Por ejemplo, la fórmula 凭拢 está compuesta por el verbo *píng* 凭 (/pai⁴²/ en *xiāngnán tǔhuà*) cuyo significado es “depender de” y por el verbo *lǒng* 拢 (/loŋ²¹/) que cuenta entre sus acepciones con el significado de “reunirse”. Esta expresión es un acortamiento para expresar la idea de reunión (*jùjí zài yīqǐ* 聚集在一起) pero con un menor número de caracteres. Otra expresión que podemos encontrar es 陪盛坐, compuesta por el verbo *péi* 陪 (/p'eu⁴²/) que significa “acompañar”, el adjetivo *shèng* 盛 (/eioŋ³³/) “abundante” y el verbo *zuò* 坐 (/tseu²¹/) “sentarse”. En este caso se quiere expresar la idea de una multitud de personas sentadas juntas (*xǔduōrén péizhezuo* 许多人陪着坐), acción que realizaban frecuentemente las hermanas de juramento para aprender *nǚshū*, cantar o bordar⁵³.

3.2. Formación de los caracteres

Debido a la existencia de diversas teorías en cuanto al nacimiento de esta escritura, la procedencia de sus caracteres puede resultar también un elemento controversial. Sin embargo, autores como Chiang o Gong reflejan en sus obras la posibilidad de que éstos sean una evolución o adaptación de los *hànzì* y no al contrario como piensan otros investigadores. Para defender esta teoría se apoyan en el parecido que algunos caracteres *nǚshū* tienen con su *hànzì* correspondiente en cuanto a su forma y sonido.

De esta forma, podemos establecer tres fuentes principales de las que podrían proceder las formas que presentan estos caracteres: La primera de ellas es la forma de los antiguos *hànzì*. De todas las formas que han adoptado los caracteres durante su evolución, cabe destacar especialmente la influencia de aquellos grabados sobre huesos oraculares (*jiǎgǔwén* 甲骨文) y sobre bronce (*jīnwén* 金文). Para probar su relación, podemos comparar la forma de los siguientes caracteres⁵⁴:

⁵³ He, X. (2011), pp. 30.

⁵⁴ Extraídos de Zhao, L. & Gong, Z. (1986), pp. 94.

<i>hànzì</i> actual	forma antigua	carácter <i>nǚshū</i>
交		
步		
母		
水		
五		
公 y 发 ⁵⁵		

En segundo lugar, a partir de la forma de ciertos caracteres podemos inferir una relación de esta escritura con los elementos de la naturaleza; aunque a veces es necesario hacer uso de la imaginación para establecer esta relación. Jiangyong está situada en una zona rural por lo que sus municipios están rodeados de flora y fauna, de aquí que estos elementos hayan influido sobre la escritura de las mujeres. Podemos ver por ejemplo la forma de un pájaro en el carácter (鸟, coinciden en forma y significado) y también con mayor complejidad en el carácter (凤) que únicamente se utiliza para representar al fénix, un ave con una gran simbología dentro de la cultura china. Podemos ver el fluir del agua representado en el carácter (水) que parece mostrar la forma de un río, una mariposa volando en el carácter (为) o también las hojas cayendo de un árbol en los caracteres (许) y (海)⁵⁶. Algunos de los caracteres que han pasado por el proceso de estandarización ya no se asemejan tanto a elementos de la naturaleza como lo hacía su forma antigua. Entre ellos encontramos (甚) que parece mostrar altas montañas que se alzan hacia el sol, y (食) que muestra una montaña rodeada de árboles.

En tercer lugar, tal y como defienden algunos académicos, podemos ver la influencia de los *hànzì* sobre los caracteres *nǚshū* en las siguientes situaciones:

- 1) Caracteres que presentan una forma idéntica a su *hànzì* correspondiente, pero con un estilo de escritura es más curvado. Como: (品), (全) y (平).

⁵⁵ 公 se corresponde con la forma antigua y 发 con el carácter en *nǚshū*. Aunque originalmente son dos caracteres diferentes, presentan una forma muy similar.

⁵⁶ Chen, H., Op. cit., pp. 30, 48-49.

- 2) Caracteres que presentan una forma similar a los *hànzì* pero con ciertas diferencias. Como: (并) donde las líneas verticales sobresalen por encima de la línea horizontal superior en vez de ser dos trazos independientes.
- 3) Caracteres en los que sus componentes o trazos han sido invertidos o cambiados de lugar, a diferencia de los de sus *hànzì* correspondientes. La inversión puede darse hacia afuera, como en .
- 4) Caracteres que presentan cierta similitud con los *hànzì* pero se escriben con un menor número de trazos. Por ejemplo:
- | | |
|--|--|
| 4 trazos → 听 7 trazos |
| 4 trazos → 如 6 trazos |
- 5) Caracteres cuya estructura es igual a la del *hànzì* pero contiene unos componentes con formas diferentes. Como: .

La escritura *nǚshū* está conformada por caracteres que representan una sílaba y, en ocasiones, un significado determinado, de forma que varias palabras pronunciadas de la misma forma en dialecto se pueden escribir con un mismo carácter. Es decir, cada uno de los caracteres se corresponde con una única pronunciación, a diferencia de muchos caracteres chinos. Estos ideogramas poseen una forma singular parecida al rombo o diamante, donde su parte superior derecha es el punto más alto mientras que el extremo inferior izquierdo es el más bajo. Ya que los trazos de estos caracteres son estilizados y delicados en comparación con los *hànzì*, se les denominó como “escritura de renacuajo” (*kēdǒuwén* 蝌蚪文), “caracteres de patas de mosquito” (*wénjiǎozì* 蚊脚字), “caracteres de mosquitos y hormigas” (*wényizì* 蚂蚁字) o “escritura de patas largas” (*chángjiǎo wénzì* 长脚文字)⁵⁷. Podemos utilizar el término *nǚzì* 女字 para referirnos de forma más específica a los ideogramas representados en *nǚshū* y diferenciarlos así del concepto básico de carácter.

⁵⁷ Liu (2004a), Op. cit., pp. 435.

Los *nǚzì* se forman a partir de nueve tipos de trazos básicos, de los cuales cinco son muy utilizados mientras que el resto se encuentran en menor número de caracteres. Los principales son: el trazo oblicuo hacia la izquierda 丿 (*zuǒxié* 左斜) como en 𠄎, el trazo oblicuo hacia la derecha ㇇ (*yòuxié* 右斜) como en 𠄏, el arco hacia la izquierda ㇀ (*zuǒhú* 左弧) como en 𠄐, el arco hacia la derecha ㇁ (*yòuhú* 右弧) como en 𠄑, y el punto ㇀ (*yuándiǎn* 圆点) como en 𠄒. Entre los menos utilizados encontramos la línea horizontal corta ㇇ (*duǎnhéng* 短横) como en 𠄓, la línea vertical corta ㇇ (*duǎnshù* 短竖) como en 𠄔 y, por último, los arcos abiertos hacia arriba ㇀ (*shànghú* 上弧) y hacia abajo ㇁ (*xiàhú* 下弧)⁵⁸ como en 𠄕.

Además de la ordenación común por orden alfabético, el número total de trazos utilizados para escribir un determinado *nǚzì* puede ser otra manera de clasificarlos y, además, podemos ver cómo este criterio determina la cantidad de caracteres que se engloban en cada grupo. El número mínimo de trazos es uno, mientras que el máximo es veinte. Al hacer la media de caracteres según su número de trazos podemos establecer como mayor grupo aquellos caracteres que se forman a partir de ocho trazos. A medida que el número de trazos por encima o por debajo de ocho va aumentando o disminuyendo, también lo hace la cantidad de caracteres que forman parte de esos grupos⁵⁹.

Los *nǚzì* se pueden clasificar principalmente en dos categorías según tengan una sola parte o componente (*dútǐzì* 独体字) como 𠄖 (天), o que estén formados por dos o más componentes (*hétǐzì* 合体字). En la mayoría de los caracteres que conforman el segundo grupo, la parte superior derecha se corresponde con el componente principal que forma el cuerpo del carácter, tiene pocas variaciones y su tamaño es mayor que la parte inferior izquierda, donde se coloca el radical y cuenta con más combinaciones⁶⁰. Sin embargo, también hay caracteres conformados por dos o más partes diferentes sin un radical, como pueden ser 𠄗 (行) o 𠄘 (隐).

⁵⁸ Wu, Y. (2013) 12-13, Ma, Op. cit., pp. 11.

⁵⁹ Wu, Op. cit., pp 12.

⁶⁰ Ibid., pp. 12.

En los caracteres del mandarín, el elemento que cumple con la función de radical puede aportar significado, como es el caso de 药 (medicina), 花 (flor) y 茶 (té), palabras que comparten el radical 艹 procedente del carácter de hierba 草; por lo que podemos ver una clara relación de los tres caracteres con la vegetación. A diferencia del mandarín, los radicales *nǚshū* no dotan a los caracteres de un significado concreto⁶¹ ni permite clasificarlos en familias de palabras relacionadas. Esto se debe a que, en la mayoría de las ocasiones, un *nǚzì* representa a varios ideogramas chinos que pueden ser totalmente diferentes entre sí. Por ejemplo, el carácter 在 (/tso²¹/), con radical 亻 representa a los *hànzì* 在 (en, estar), 再 (de nuevo) y 载 (año, registro), cuyos radicales son 土, 冂 y 车 respectivamente. Sus pronunciaciones en mandarín son bastante similares pero sus significados son completamente diferentes. En algunos casos, los radicales de los *hànzì* y *nǚzì* coinciden, pero no por esto podemos establecer una correspondencia directa entre ellos ya que un *nǚzì* suele representar a distintos *hànzì*. Uno de estos casos es la coincidencia entre los radicales 纟 y 纟, como en 红 (红) y 结 (结, 织).

Existe un tercer tipo de carácter que podría incluirse dentro del grupo de caracteres compuestos (合体字), aunque presenten algunas diferencias con ellos. Estos caracteres no tienen un radical en su parte izquierda, sino que están compuestos por dos partes idénticas que pueden estar enfrentadas (悲) o colocadas de forma que apunten hacia la misma dirección (亲). A éstos podríamos denominarlos caracteres dobles (*shuāngtǐzì* 双体字)⁶². Cabe destacar también que es posible crear caracteres mediante el principio de simetría tanto horizontal (乖) (乐), como vertical (开) (刻). Por último, entre los caracteres que siguen un proceso de formación diferente encontramos aquellos que están rodeados por puntos o círculos, como (花) y (星)⁶³.

Como hemos visto, los radicales del *nǚshū* no cumplen la misma función que los que aparecen en los caracteres chinos. A éstos los podríamos definir como componentes simples que se sitúan en la parte inferior izquierda del carácter, haciendo posible la combinación con otros elementos para crear nuevos caracteres.

⁶¹ Chen, J. (1986), pp. 53.

⁶² Wu, Op. cit., pp. 12.

⁶³ Chen, J., Op. cit., pp. 59.

Algunos de ellos presentan una forma parecida a otros que podemos encontrar en los *hànzì*. Entre ellos encontramos:

Radical <i>nǚshū</i>	Radical <i>hànzì</i> similar	Ejemplos
堆		
怕		
唱		
捉		
埋		
鱼 (魚)		
故		
长		
青		
院		
时		
鬼		
把		

Los radicales mostrados en la tabla anterior se pueden combinar para formar nuevos componentes, los cuales se colocan en el mismo lugar dentro del carácter. Entre ellos podemos encontrar:

Radical	Composición	Ejemplos	Radical hànzi similar
道			
秋			
梯			
粗			
倚			
独	彳		
祖	彳		

Algunos de los radicales son utilizados con más frecuencia que otros. Además, la progresiva estandarización que se ha llevado a cabo ha descartado muchos de los caracteres que presentaban la misma parte principal pero muchas variaciones de radical. Tras revisar las listas de palabras incluidas en las obras de Chiang y Gong, he encontrado que los radicales (不, 未).

Pese a que no existe una relación directa entre los componentes del *nǚzì* y el significado de los *hànzì* a los que representa, los componentes pueden tener a veces una función fonética. Es decir, algunos de los *nǚzì* que comparten alguno de los componentes, mientras que otros cambian, pueden tener una pronunciación similar. Sin embargo, este no es un fenómeno que ocurra de forma estricta. Puede ocurrir en las siguientes situaciones:

- 1) Sílabas donde las letras iniciales y finales son iguales, pero tienen diferente tono:

 /lian²¹/ 两 y 俩

 /teiu³⁵/ 主 y 煮

 /lian³³/ 亮 y 谅

 /teiu³³/ 珠 y 具

- 2) Sílabas que tienen la misma letra inicial, pero letras finales diferentes:

 /ku⁵⁵/ 割

 /ta²¹/ 但

 /kan²¹/ 贡

 /ta³³/ 地

 /kua³⁵/ 鬼

 /tao⁴²/ 逃

 /ka²¹/ 间

 /tan⁴²/ 唐

- 3) Sílabas cuyas letras iniciales son diferentes, mientras que las medias y finales son las mismas:

 /san³³/ 双 y 桑

 /eion³³/ 声 y 兄

 /tsan²¹/ 葬

 /tsion⁴²/ 情 y 亭

 /ts'ian³³/ 枪 y 抢

 /ts'ion³³/ 青 y 厅

 /ts'an³³/ 窗 y 仓

 /t'an³³/ 汤 y 通

Si bien algunos caracteres pueden contener también componentes similares, no necesariamente deben representar pronunciaciones cuyas letras sean iguales o parecidas. Por ejemplo:

/na ⁴² / 难	
/lioŋ ³⁵ / 顶	
/kue ²¹ / 驾	
/tɕi ³³ / 焦	
/ŋiu ³³ / 玉	

3.3. Diferencias entre *nǚshū* y *nánshū*

La palabra china más correcta para el término *nǚshū* 女书 está en realidad compuesta por tres caracteres, que son 女 mujer, 书 libro y 文 escritura. Sin embargo, en muchas ocasiones se omite el último carácter y 书 se traduce como escritura en este contexto. Este término, que hace referencia a una forma de escritura creada por y para mujeres, se puede contraponer a un concepto que nos ofrece la investigadora Fei-Wen Liu, *nánshū* 男书. Esta palabra está conformada por los caracteres 男 hombre y 书 libro o, como en el caso anterior, lo podemos traducir como escritura. Podríamos considerarlo un sinónimo de *hànzì* ya que se refiere a la forma de escritura utilizada por los hombres. Antes se solía relacionar a los *hànzì* con el género masculino porque la gran mayoría de las mujeres no tuvieron acceso a la educación ni al aprendizaje de los caracteres chinos hasta bien entrado el siglo XX. Fue entonces cuando algunas chicas de familias adineradas recibieron una educación básica en su propia casa, e incluso algunas pudieron atender clases en escuelas establecidas por misioneros extranjeros en las ciudades más abiertas a la influencia exterior⁶⁴. Por este motivo, los *hànzì* eran considerados un sistema de escritura relacionado sobre todo con los letrados y hombres de clase social media y

⁶⁴ French, M. y Atwood, M. (2008), p. 95.

alta que aspiraban a una posición en el gobierno local o estatal, pues muchos campesinos no tenían los medios necesarios para recibir una educación digna.

Ya que estos dos sistemas de escritura eran utilizados por un género específico en la mayoría de los casos, sus usos en la vida pública y privada también presentan divergencias. Si bien existían varias formas de escritura en el país además de estas dos, como puede ser la escritura *dōngbā* 东巴文 y el silabario *gēbā* 哥巴文 pertenecientes al grupo étnico Naxi 纳西族⁶⁵, los caracteres chinos eran el medio principal utilizado a nivel nacional como vía de comunicación y representación del idioma oficial.

Shangjiangxu y los municipios colindantes no eran una excepción, pues los *hànzì* se utilizaban tanto en la esfera pública como en el ámbito educativo. De esta forma, todos los registros gubernamentales, propaganda política y materiales de enseñanza eran redactados a través de los *hànzì*. Otros documentos que se escribieron usando este sistema fueron los registros históricos, los datos relacionados con la propiedad de la tierra, y las genealogías donde se recogían las fechas de nacimiento, matrimonio y fallecimiento de todos los miembros varones de la familia. Las mujeres, sin embargo, no solían aparecer en estos registros. Los campesinos contaban también con una especie de calendarios que contenían información acerca de los ciclos anuales de la agricultura y otros aspectos relacionados con la geomancia. Por último, cabe destacar el uso de los caracteres chinos a nivel local en invitaciones para allegados cuando se celebraba algún evento, carteles que se colocaban en las calles y servían para anunciar bodas, libros que se usaban en la unión entre dos personas donde se escribían las fechas de nacimiento de ambos, y también placas dedicadas a los ancestros en funerales⁶⁶.

Por el contrario, los caracteres *nǐshū* tenían unos usos muy concretos y limitados por el papel de la mujer dentro de la sociedad. Se utilizaba principalmente para escribir cartas y abanicos que eran enviados a familiares y hermanas de juramento, biografías, autobiografías, libros que se entregaban a la novia en el tercer día de su boda y oraciones a las diosas donde pedían, por ejemplo, que se les concediera un hijo varón en su próximo embarazo.

⁶⁵ Minoría étnica reconocida oficialmente que habita principalmente en las provincias de Sichuan y Yunnan. Zhao, Op. cit., pp. 62.

⁶⁶ Chiang, Op. cit., pp. 71-72.

Estas dos formas de escritura tenían, además, unos usos morales muy distintos. La educación y aprendizaje de los caracteres chinos se realizaba a través de la lectura de obras clásicas de la tradición china, por lo que podían ser considerados una forma de fortalecer los valores confucianos que tanto peso tenían en la sociedad antigua y, en menor medida, en la actual. Simbolizando de esta manera el papel en cierto modo “opresor” del hombre dentro de la sociedad patriarcal. Por el contrario, el *nǚshū* era una vía que permitía a las mujeres expresar sus sentimientos reprimidos y mostrar su reacción ante esta opresión que sufrían⁶⁷. Además, hizo posible la transformación de la expresión de emociones privadas y el llanto, tradicionalmente asociados al género femenino, en una práctica que se podía realizar de forma abierta, pública y que además era moralmente aceptada por la sociedad⁶⁸.

Pasando ahora al aspecto estético de estos sistemas de escritura cabe destacar que, pese a la existencia de ciertas similitudes y correspondencias entre la forma de los *nǚzì* y los *hànzì*, en realidad los aspectos en los que divergen son más numerosos. Los trazos del *nǚshū* son más largos y curvados, estilizados y elegantes, que pueden corresponderse con la feminidad, la parte *yīn* 阴 del universo. Sin embargo, los trazos mediante los que se escriben los caracteres chinos son más rectos y estrictos, ya que existen una forma, dirección y orden estandarizados para cada uno de ellos. Como mencionamos anteriormente, los *nǚzì* se componen a partir de nueve tipos de trazos básicos, que pueden dar lugar a gran cantidad de formas y componentes básicos. Por otro lado, los *hànzì* se conforman a través de ocho tipos de trazos, conocidos como “las ocho reglas del carácter *yong*” (*yǒngzìbāfǎ* 永字八法), que luego derivaron en 28 estilos de trazo⁶⁹. Estos ocho trazos son: la línea horizontal (*héng* 横), la línea vertical (*shù* 竖), la línea ascendente (*tí* 提), la línea descendente hacia la derecha (*nà* 捺), la línea descendente hacia la izquierda (*piē* 撇), la tilde (*diǎn* 点), el gancho (*gōu* 钩) y el ángulo (*zhé* 折). Una vez presentados los trazos de ambos tipos de escritura, podemos establecer las siguientes diferencias⁷⁰:

⁶⁷ Lee, L. L. (2002), pp. 106.

⁶⁸ Ibid., pp. 110.

⁶⁹ Wu, Op. cit., pp. 13.

⁷⁰ Ibid., pp. 13-14.

- 1) Los *nǚzì* cuentan con un trazo con forma de arco (弧) que no se puede comparar con el trazo descendente hacia la izquierda (撇). A diferencia de éste, el arco se puede colocar hacia la derecha o hacia la izquierda, en diferentes lugares dentro del carácter y puede ser de mayor o menor tamaño.
- 2) Algunos trazos de los *hànzì*, como el trazo descendente hacia la izquierda (撇), se caracterizan por ser más finos en su parte inicial y más gruesos en su parte final. También otros trazos pueden contener ganchos al final, por lo que la variedad de formas es bastante rica. Por el contrario, los trazos del *nǚshū*, como el oblicuo hacia la izquierda (左斜), se escriben con un grosor regular de principio a fin y no existe la forma del gancho.
- 3) A excepción del punto (圆点), el resto de los trazos del *nǚshū* son más irregulares que los de los caracteres chinos, es decir, no siguen unos patrones de escritura tan estrictos en cuanto al grosor. Esto podría ser explicado por el hecho de que en un primer momento no se utilizaban pinceles y tinta para escribir, sino unos materiales diferentes y más afilados como palos de bambú. Los *hànzì*, por el contrario, se suelen escribir con pinceles u otras herramientas que permiten al escritor controlar la cantidad de tinta.
- 4) Ambos tipos de escritura cuentan con líneas horizontales y verticales, pero presentan una diferencia caligráfica. En los caracteres chinos, al dibujar estas líneas se hace presión con el pincel, por lo que son más gruesas al comienzo; sin embargo, en el *nǚshū* el trazo es regular.
- 5) Ambos sistemas tienen un trazo similar al punto, con la diferencia de que éste es redondo en los *nǚzì* y alargado en los *hànzì*.

3.4. Soportes y simbología de los materiales

La escritura *nǚshū* se recoge principalmente en cuatro tipos de soporte, los cuales se utilizan en diferentes contextos y poseen una función determinada. El instrumento que suele atraer la atención de los investigadores y personas occidentales interesadas en este tema son los abanicos. Este objeto en occidente se ha usado siempre como instrumento para aliviar el calor en temporadas que presentan temperaturas altas, pero nunca ha sido utilizado como vía de comunicación. En la región de Jiangyong, los abanicos servían como transmisores de mensajes entre las mujeres que conocían el *nǚshū* y también como herramienta para hacer plegarias dirigidas a la diosa Gu Po⁷¹. Según Chiang (1991: 142), los abanicos que pudo estudiar durante su investigación eran plegables y estaban divididos en once partes. En cada una de ellas se podían escribir dos líneas de caracteres y también podían incluir diseños florales y de pájaros. Las chicas solían usar los abanicos para enviar proposiciones de uniones de juramento a otras chicas de poblaciones cercanas, por lo que eran uno de los numerosos regalos que se intercambiaban al aceptar la petición.

Otro soporte en el que se podían escribir o bordar *nǚzì* eran los pañuelos y telas usadas para elaborar prendas de vestir. Según las piezas que se conservan, los pañuelos sobre los que se escribía con tinta solían tener una forma cuadrada y estaban decorados con elementos inspirados en la naturaleza (figura 3). Por otro lado, las telas en las que se bordaban diseños y caracteres solían presentar patrones coloridos (figura 4), lo que se corresponde con las características estéticas de los elementos producidos por la cultura Yao y, además, permitía a las mujeres expresar diferentes emociones e ideas a través de los colores.

Figuras 3 y 4: Caracteres escritos (izquierda) y bordados (derecha) sobre pañuelos.

⁷¹ Gu Po 姑婆神, uno de los tres dioses del matrimonio de la cultura china. Según la leyenda, Gu Po en realidad no es una única figura sino dos diosas hermanas. Zhou, S. (1983), como se citó en Chiang, Op. cit., pp. 142.

Si bien los abanicos podían ser usados para escribir cartas, el formato más utilizado era el papel rojo. Este tipo de papel de arroz es muy fino y se tiñe de rojo por uno de sus lados, mientras que por el otro presenta el color blanco original con un tono rojizo que viene dado por el carácter translúcido de la lámina. En China es utilizado en ocasiones especiales como fiestas nacionales y locales para escribir mensajes auspiciosos y felicitaciones.

Chiang (1991: 137-141) nos explica que las cartas escritas en *nǚshū* tenían una forma rectangular y podían contener una línea horizontal dibujada a una distancia de entre 2.5 y 7 centímetros desde el borde superior, dependiendo del tamaño de la lámina. La escritura de los caracteres se realizaba primero en el lado teñido de rojo, de arriba a abajo y de derecha a izquierda desde la esquina superior derecha del papel o desde la parte inferior a la línea horizontal si la escritora la dibujaba. En este caso, al llegar a la esquina inferior izquierda se seguía escribiendo justo encima de la línea junto al margen izquierdo, girando el papel 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y escribiendo una fila hacia abajo junto a la línea dibujada. Cuando se llegaba al borde inferior, se giraba la lámina 180 grados en la misma dirección y se escribía hacia abajo, luego se volvía a girar en el mismo ángulo y así se iba alternando la dirección de los caracteres durante varias filas sobre la línea horizontal, normalmente seis o siete (figura 5). Si la escritora rellenaba todo el hueco de la carilla roja y aún no había terminado de escribir, daba la vuelta al papel de izquierda a derecha y seguía escribiendo de arriba a abajo y de derecha a izquierda sobre la carilla blanca. El número de caracteres por fila dependía del tamaño de la lámina.

Una vez la carta estaba terminada, se doblaba primero de forma horizontal de dos maneras. Se podía plegar siempre hacia la derecha en intervalos de cinco centímetros hasta el extremo izquierdo de la carta, o bien se giraba una vez hacia delante y otra hacia atrás hasta el final. Luego se plegaba verticalmente dos veces hacia abajo, formando así un pequeño cuadrado o rectángulo. La entrega de la carta solía realizarse a través de una mujer, por ejemplo, durante las visitas a familiares. Si bien los hombres no solían interferir en estos asuntos de mujeres y no podían entender la carta del todo aunque la intentasen leer, era preferible que no intervinieran en este proceso.

Figura 5: *Recreación de una carta sobre papel rojo*⁷².

Además de estos formatos, también se escribía sobre papel en unos libretos rectangulares denominados *sānzhāoshū* 三朝书 o *hèsānzhāoshū* 贺三朝书, cuya traducción al español sería “libro del tercer día”, ya que se entregaban a la novia durante el tercer día de su boda. Estos libros contenían entre 9 y 15 láminas dobladas⁷³ de papel de algodón (*miánzhǐ* 棉纸) o de arroz (*xuānzhǐ* 宣纸)⁷⁴, dependiendo de la herramienta que utilizaran para escribir. El papel de arroz podía ser blanco o presentar un tono pardo. En un primer momento se utilizaba un palo de bambú afilado, al que se le aplicaba una mezcla de cenizas y agua con la que se creaba una especie de tinta⁷⁵, la cual daba ese tono negro grisáceo a los caracteres y formas. Con esta herramienta se podía escribir sobre superficies que no pudieran ser perforadas con facilidad, como era el caso del papel de algodón, que se caracteriza por su gran durabilidad y resistencia al paso del tiempo. Sin embargo, sobre papel de arroz sólo se podía escribir con pincel y tinta, ya que es un material muy fino y frágil que cuenta con una durabilidad mucho más reducida. Los pinceles podían fabricarse con pelo de diferentes animales, lo que les proporcionaba determinadas características y durabilidad.

⁷² El contenido de esta carta de elaboración propia pertenece a otra escrita sobre un abanico. Ver: <http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=29&id=183>

⁷³ Chiang, Op. cit., pp. 134. Chen, H., Op. cit., pp. 33.

⁷⁴ Lee, A. G., Op. cit., pp. 109.

⁷⁵ Cheng, Y. (2016), pp. 23.

En la parte exterior de los *sānzhāoshū* se colocaba una cubierta creada con papel madera o con tela que podía ser negra o azul, mientras que su parte interior se recubría con papel rojo. El lado derecho de la cubierta, donde se situaba la unión de todas las láminas de papel, se bordaba con hilo formando una línea vertical que podía incluir diseños decorativos como flores y formas geométricas (figura 6)⁷⁶. Su interior contenía mensajes dedicados principalmente por los miembros de la familia a la novia, que se escribían en las tres primeras o últimas láminas dobladas, mientras que el resto quedaba libre para que la chica que lo recibiera escribiera sus propias historias. El libro se abría de izquierda a derecha y podía contener la escritura de diversas personas. En este caso, cada una de ellas tenía que girar el libretto y escribir en la siguiente página disponible o en la última página. En cada una de las láminas se solía dibujar una línea horizontal a unos 3.5 centímetros de los márgenes superior e inferior, que limitaban la escritura al espacio comprendido entre ambas líneas. Los caracteres se escribían de arriba abajo y de derecha a izquierda, componiendo unas 7 u 8 columnas de entre 9 y 12 grafos por página⁷⁷.

Figuras 6 y 7: exterior (izquierda) e interior (derecha) de un “libro del tercer día”.

Las páginas podían contener diseños inspirados en la naturaleza y sus esquinas podían estar decoradas con papel rojo (figura 7). En muchas ocasiones, los dibujos estaban delimitados por una forma compuesta por ocho lados a la que se le llama flor octogonal (*bājiǎohuā* 八角花) (figura 8). Este elemento que aparece en repetidas ocasiones tanto en el bordado como en los dibujos sobre papel se corresponde con la

⁷⁶ Chen, H., Op. cit., pp. 33.

⁷⁷ Chiang, Op. cit., pp. 134-136.

forma de las “ocho mutaciones” (*bāguà* 八卦) del taoísmo, símbolo compuesto por los ocho trigramas alrededor del *yīnyáng* 阴阳⁷⁸.

Figura 8: Dibujo de un ave y flores dentro de una flor octogonal.

En cuanto a los materiales utilizados durante la elaboración de estas piezas *nǚshū*, Ann-Gee Lee (2008) defiende que la tela, el papel, la tinta y el bambú poseen ciertas connotaciones culturales que merece la pena estudiar.

La portada de los libros del tercer día está cubierta por tela, que puede ser de algodón o de seda. El algodón es un tejido tradicionalmente asociado al género femenino en China, ya que las mujeres eran las encargadas de tejerlo. Además de servir para fabricar prendas de vestir, el algodón es un material utilizado en la elaboración de papel, cuya durabilidad es mayor a la de otros materiales. De este modo, el algodón se puede relacionar con las relaciones de juramento, ya que una vez la unión era establecida entre las chicas, solía durar para toda la vida. Por otro lado, el carácter *mián* 棉 aparece en la expresión *chánchánmiánmián* 缠缠绵绵, que simboliza la unión entre dos personas que se aman⁷⁹, por lo que puede relacionarse con el hecho de que estas piezas sean entregadas a la novia durante su boda. En China es muy común relacionar diferentes ideas a través de sus homófonos, como en este caso.

⁷⁸ Chen, H., Op. cit., pp. 49-50.

⁷⁹ Lee, A. G., Op. cit., pp. 114-115.

La cría de gusanos de seda, el tratamiento de los capullos y el hilado de las fibras de seda eran también tareas llevadas a cabo por mujeres en la antigua China. La seda era un material muy valorado y resistente, por lo que posee una gran simbología. Esta palabra es utilizada en metáforas para referirse de forma positiva al pelo de las mujeres, a la sensibilidad emocional e incluso a los sabores delicados⁸⁰. Por tanto, podríamos decir que la seda posee los atributos que en la antigüedad se asociaban a las mujeres.

En la tradición china, el papel era un material asociado principalmente a los eruditos y a la educación, ya que las personas analfabetas pertenecientes a las clases sociales bajas no sabían escribir y, por tanto, no tenían la necesidad de utilizar papel. Sin embargo, en esta región de Hunan las mujeres también utilizaban papel y podían escribir unos caracteres creados especialmente para ellas, lo que podía ser un símbolo de empoderamiento frente a la sociedad patriarcal. Además, el carácter de papel, *zhǐ* 纸, contiene el radical de la seda, lo que se relaciona con las ideas del párrafo anterior. El papel de arroz podía teñirse de rojo por una de sus caras, y era utilizado tanto para escribir cartas como para decorar el interior de los libros del tercer día. El color rojo simboliza la felicidad, la buena suerte y la energía en la tradición china. En la teoría de los cinco elementos (*wǔxíng* 五行) se relaciona con el órgano *xīn* 心, que puede entenderse como corazón y mente al mismo tiempo, siendo ésta la parte más importante del cuerpo humano. Por este motivo, el color rojo se utiliza en celebraciones importantes en la vida de los chinos como las bodas y el Festival de Primavera (*chūnjié* 春节).

Al igual que el papel, la tinta puede ser también un elemento asociado a la clase social más culta. Sin embargo, la tinta utilizada por las mujeres que escribían *nǚshū* no era la misma que usaban los eruditos, sino que era elaborada de forma casera a partir de cenizas. Según Lee, el carácter de tinta *mò* 墨 es homófono del carácter *mò* 莫 cuyo significado es “no”. De esta forma, podría simbolizar la unión y amistad eterna con las hermanas de juramento. Ya que las mujeres se intercambiaban mensajes escritos en tinta, ésta posee una gran carga simbólica, pues las palabras escritas con este pigmento acompañaban siempre a sus hermanas y hacían que no se sientan solas aunque vivieran lejos unas de otras.

⁸⁰ Lee, A. G., Op. cit., pp. 116-117.

El bambú, por el contrario, puede ser un símbolo de inteligencia y resistencia. Esta planta tiene un tronco fino aparentemente frágil, pero en realidad es muy flexible. El carácter de bambú *zhú* 竹 aparece por ejemplo en la expresión *shìrúpòzhú* 勢如破竹, que significa mantenerse firme y seguir adelante. Es decir, es un material que puede soportar mucha fuerza y presión sin romperse. Podemos relacionar esta idea con la mujer china de la antigüedad ya que, sin importar las adversidades y opresiones que sufriera en el patriarcado, siempre reunía la fuerza suficiente para resistir y seguir adelante con su vida. Además, las hermanas de juramento eran los pilares sobre los que se apoyaban las mujeres en los momentos difíciles, donde encontraban consuelo y ayuda para mantenerse firmes como el bambú. Otra simbología de esta planta es la piedad filial, lo que se demuestra por ejemplo en el cuento popular «*Meng Zong llorando por los brotes de bambú*» 《孟宗哭竹》, que aparece en la obra «*Los veinticuatro ejemplos de piedad filial*» 《二十四孝》 escrita por Guo Jujing 郭居敬 durante la Dinastía Yuan 元朝 (1260–1368). En esta historia, la madre de Meng Zong estaba gravemente enferma y deseaba comer bambú, pero en ese momento aún no se podía cosechar. El joven, desesperanzado, fue al bosque de brotes de bambú y los sostuvo mientras lloraba. Se dice que sus lágrimas hicieron crecer el bambú y la sopa que hizo con ellos curó a su madre, por lo que es un ejemplo de piedad filial.

De esta forma podemos ver que cada uno de los elementos principales utilizados en la elaboración de obras escritas en *nǚshū* tiene una connotación cultural específica. Si bien las mujeres tenían un papel concreto dentro de la sociedad y sus virtudes –como, por ejemplo, carecer de educación literaria– estaban determinadas principalmente por los hombres, encontraban a través de la escritura una vía de escape y en cierto modo de desafío al sistema patriarcal. Estas herramientas simbolizan, en resumen, la resistencia, la fuerza espiritual y la creación de una conciencia colectiva entre las mujeres, quienes contaban con un arma que les permitía enfrentarse en silencio a los valores tradicionales del confucianismo.

3.5. Composición de los textos y recursos poéticos

Las composiciones escritas en *nǚshū*, como cartas, autobiografías y canciones, se materializan principalmente a través de tres aspectos que son el patrón métrico, la rima y el ritmo. Muchos de los textos se escribían en un formato de poema narrativo conformado normalmente por versos de siete caracteres, regla que venía fijada por la herencia y práctica de generaciones anteriores. Sin embargo, esto no se daba de forma totalmente estricta, pues el carácter libre de la escritura permitía a la escritora elegir la longitud de sus versos. De esta forma, encontramos también poemas en los que se va alternando el número de caracteres por verso.

Una diferencia entre los poemas *nǚshū* y los poemas clásicos chinos reside en el número de versos que los conforman. Los poemas tradicionales podían componerse siguiendo patrones de cinco caracteres (*wǔlǜ* 五律 y *wǔjué* 五絶) o de siete caracteres (*qīlǜ* 七律 y *qījué* 七絶) al igual que el *nǚshū*. Por el contrario, los poemas *nǚshū* no seguían los patrones de forma estricta, sino que sus textos podían comprender de unas pocas líneas a cientos de ellas, como era el caso de los cuentos y canciones populares. La longitud del texto venía determinada por la emoción que se quería expresar, de forma que los poemas largos expresaban ideas detalladas y extensas, mientras que los cortos servían para enfatizar el sentimiento y la pasión de la escritora⁸¹.

Este tipo de composición narrativa de siete caracteres se puede relacionar con dos conceptos del ámbito literario de la tradición china, *biànwén* 变文 y *táncí* 弹词. El *biànwén* es una forma popular de literatura narrativa que surgió durante la Dinastía Tang (618-907) para narrar episodios de la vida de Buddha, aunque más tarde se utilizó también para narrar historias de la tradición e historia de China. Al igual que el *táncí*, se compone alternando partes en prosa y en verso, dos modelos utilizados también en la literatura *nǚshū* debido a sus formas de expresión cantada y hablada. El *táncí* es una forma de literatura narrativa que surgió en la Dinastía Ming (1368-1644), usada por las mujeres que habitaban entorno a la región del río Yangtsé. De esta forma, fue adoptado por las mujeres del área de Jiangyong para componer sus propios textos. Al igual que el *nǚshū*, sus versos estaban compuestos por siete caracteres y en este caso podían ser de una longitud mayor, llegando a un máximo de diez caracteres⁸².

⁸¹ He, Op. cit., pp. 28.

⁸² Wang, Op. cit., pp. 178.

Cabe destacar que en un primer momento los textos se escribían de forma continua sin incluir signos de puntuación que separasen las oraciones. Éstos no se empezaron a introducir hasta una época más reciente por generaciones posteriores⁸³.

La rima de los textos *nǚshū* solía darse en el último carácter del verso, de forma que rimaran los versos pares mientras que los impares quedaban libres. También podía haber versos en medio sin rima, por lo que no se daba de forma estricta. Para que las palabras rimaran entre sí debían tener una pronunciación compuesta por sílabas cuyas letras medias y finales fueran iguales, mientras que la consonante inicial podía ser diferente⁸⁴. Este modelo se diferencia de los poemas chinos clásicos en los que, además de letras medias y finales idénticas, las sílabas debían estar englobadas en el mismo grupo tonal. Cabe destacar que los tonos de algunas palabras del mandarín clásico eran diferentes de los del actual. Para la composición de poemas, los tonos de los caracteres se dividían en dos grupos, de modo que el primer y segundo tonos iban juntos, y lo mismo se aplicaba al tercer y cuarto tonos. Así, un carácter pronunciado en primer tono podía rimar perfectamente con otro en segundo tono, pero no con un carácter pronunciado en tercer o cuarto tonos.

Un ejemplo de rima en un texto *nǚshū* podría apreciarse en el siguiente fragmento:

Verso 1	几人有福登金殿 tei ³⁵ ŋie ³³ you ²¹ fu ⁵⁵ lai ³³ teie ³³ teŋ ³³	Verso 2	几人无福丧边疆 tei ³⁵ ŋie ³³ vu ⁴² fu ⁵⁵ san ²¹ peŋ ³³ teian ³³
Verso 3	几人夜宿红罗帐 tei ³⁵ ŋie ³³ yue ³³ siou ⁵⁵ hai ⁴² leu ⁴² teian ²¹	Verso 4	几人无被到天光 tei ³⁵ ŋie ³³ vu ⁴² pa ²¹ lao ²¹ t'ej ³³ kaŋ ³³
Verso 5	几人有饭无人饮 tei ³⁵ ŋie ³³ you ²¹ paŋ ³³ vu ⁴² ŋie ³³ ye ³⁵	Verso 6	几人无米粥清汤 tei ³⁵ ŋie ³³ vu ⁴² mi ²¹ teiou ⁵⁵ ts'ioŋ ³³ t'an ³³
Verso 7	几人无妻孤自独 tei ³⁵ ŋie ³³ vu ⁴² ts'i ³³ ku ³³ tse ³³ tu ³³	Verso 8	几人三女共夫郎 tei ³⁵ ŋie ³³ soŋ ³³ ŋiu ²¹ teian ³³ fu ³³ lan ⁴²
Verso 9	世上几人登百岁 ei ²¹ ciaŋ ²¹ tei ³⁵ ŋie ³³ lai ³³ pe ⁵⁵ eu ²¹	Verso 10	几人在娘怀内亡 tei ³⁵ ŋie ³³ tso ²¹ ŋian ⁴² fo ⁴² na ³³ vaŋ ⁴²
Verso 11	西天取经唐三藏 si ³³ t'ej ³³ te'u ³⁵ teieŋ ³³ taŋ ⁴² soŋ ³³ tsaŋ ⁴²	Verso 12	暮里陈府去寻娘... mu ³³ la ²¹ teie ⁴² fu ³⁵ hu ²¹ teue ⁴² ŋian ⁴²
Verso 13	千里送衣孟姜女 ts'ej ³³ la ²¹ sai ²¹ o ³³ ma ³³ teian ³³ ŋiu ²¹	Verso 14	贞心女子去寻郎 teie ³³ sai ³³ ŋiu ²¹ tse ³⁵ hu ²¹ teue ⁴² lan ⁴²
Verso 15	夫妻不说长短话 fu ³³ ts'i ³³ me ²¹ eu ⁵⁵ teian ³⁵ lan ³⁵ fe ³³	Verso 16	皆是前生注定来... ko ³³ se ²¹ tseŋ ⁴² sa ³³ teu ²¹ tsioŋ ³³ la ²¹
Verso 17	秋湖祖大家豪富 ts'iou ³³ hu ⁴² tsu ³⁵ to ³³ kue ³³ hao ⁴² fu ²¹	Verso 18	鸟飞不过好田庄 li ³⁵ fa ³³ me ²¹ ku ²¹ hao ²¹ teŋ ⁴² tsaŋ ³³

⁸³ Ma, Op. cit., pp. 22.

⁸⁴ He, Op. cit., pp. 29.

Verso 19	媒人说话罗家女 meŋ ⁴² ŋie ³³ eu ⁵⁵ fe ³³ leu ⁴² kue ³³ ŋiu ²¹	Verso 20	天上一对好成双... t'eiŋ ³³ ciaŋ ²¹ yi ⁵⁵ lie ²¹ hao ²¹ eiŋ ⁴² saŋ ³³
Verso 21	娶得罗氏方六日 te'u ³⁵ leu ⁵⁵ leu ⁴² se ²¹ faŋ ³³ liou ³³ ai ³³	Verso 22	秋湖腹中便思量 ts'iou ³³ hu ⁴² pu ⁵⁵ teiaŋ ³³ peŋ ³³ se ³³ lian ³³
Verso 23	便去房前日父母 peŋ ³³ hu ²¹ paŋ ⁴² tseŋ ⁴² ai ³³ fu ²¹ mu ²¹	Verso 24	我要求官去科场 ŋu ²¹ ŋie ³³ teiou ⁴² kaŋ ³³ hu ²¹ k'u ³³ teiaŋ ⁴²
Verso 25	便请诸请并六眷 peŋ ³³ ts'ioŋ ³⁵ teu ³³ ts'ioŋ ³⁵ pion ²¹ liou ³³ teuŋ ²¹	Verso 26	谢尔服侍二尊堂... tsie ³³ ei ⁵⁵ fu ³³ se ³³ na ³³ teue ³³ taŋ ⁴²

En este fragmento extraído de la obra de Xie Zhimin (1991: 1294-1361)⁸⁵ observamos que la mayoría de los versos pares riman entre sí, ya que su último carácter tiene una pronunciación formada por una consonante + la vocal /a/ + la consonante final /ŋ/ (/ng/ en *pǔtōnghuà*). También hay versos que no presentan esta sílaba final pero sí una muy similar, como vemos en los caracteres subrayados (versos 2, 12, 22 y 24) cuya pronunciación sería: consonante + vocales /ia/ + /ŋ/. Por último, el verso 16 es el único que no presenta ninguna de estas dos pronunciaciones, por lo que quedaría libre. Podemos observar que los tonos de todas estas sílabas van alternando entre el /33/ y el /42/.

Los textos *nǚshū* se expresaban oralmente en forma de canto libre sin acompañamiento musical, a través del cual se expresaba un cierto tono y ritmo elegido por la persona que cantaba y la emoción expresada en el contenido del texto⁸⁶. He Xiarong (2011: 29) cita a Zhang Ying (2006: 16-24) para explicar cómo eran estos dos elementos en las manifestaciones orales. Este autor defiende que el canto pertenecía al género de música vocal y se producía a capella por una sola persona. Sin embargo, otros testimonios indican que el canto también se podía practicar de forma grupal. Si bien cada mujer podía elegir libremente el tono de voz en cada ocasión, éste estaba limitado a tres grupos que eran los tonos prototipo u originales (*yuánxíng yīndiào* 原型音调), los tonos modificados (*biànxíng yīndiào* 变型音调) y los tonos prestados (*jièyòng yīndiào* 借用音调). El tempo o ritmo del canto, quedaba definido por el contenido de la canción y era también una elección personal. De esta forma, la flexibilidad y posibilidad de elegir el tono y el ritmo en cada situación hacía más fácil dominar la recitación de los textos.

⁸⁵ Como se citó en He, Op. cit., pp. 28-29.

⁸⁶ Ibid., pp. 29.

Ya que las composiciones se daban en forma de poesía, las escritoras utilizaban algunos recursos poéticos que les ayudaban a aprender, recitar y dar belleza a sus escritos. Entre ellos encontramos el paralelismo, una figura literaria que consiste en repetir estructuras o palabras en diferentes versos. La repetición es muy importante a la hora de aprender un texto y hacer posible su traspaso de generación en generación o entre grupos de mujeres. Un texto que contenga muchas palabras o estructuras repetidas será más fácil de aprender de memoria tanto para la persona que lo canta como para las que escuchan, ya que con oírlo varias veces pueden retener la pieza con gran facilidad. En el fragmento cuya rima hemos analizado antes, titulado «*La Señorita Luo*» 《罗氏女》 podemos ver este recurso utilizado en varias ocasiones entre los versos uno y diez como, como:

几人有福登金殿 / 几人无福丧边疆
 几人夜宿红罗帐 / 几人无被到天光
 几人有饭无人饮 / 几人无米粥清汤

Aquí se observa una repetición de la estructura *jǐ rén* 几人 en los tres versos impares y *jǐ rén wú* 几人无 en los pares. Ya que su traducción al español sería “algunas personas (sí)” y “algunas personas no” respectivamente, podemos apreciar aquí una oposición de contrarios, lo que se define como antítesis. Otro ejemplo donde se pueden apreciar estas dos figuras es en un fragmento del mismo texto, que dice así:

男人十五无官职 / 枉出男儿读文章

El hombre a los quince años no ocupa una posición en el gobierno,
 en vano lee los textos.

女人十五无针钱 / 枉出闺女在娘房⁸⁷

La mujer a los quince años no gana dinero bordando,
 en vano permanece en las habitaciones femeninas.

En este caso la estructura repetida es sustantivo + *shíwǔ wú* 十五无 (a los quince años no) para los versos impares y *wǎngchū* 枉出 (en vano) + sustantivo + acción para los pares. Además, podemos ver una contraposición entre hombre y mujer (*nánrén* 男人 y *nǚrén* 女人) en los versos impares y entre chico y chica (*nán ér* 男儿 y *guānnǚ* 闺女) en los pares.

⁸⁷ Xie, Z. (1991), pp.1313, como se citó en He, Op. cit., pp. 26.

Como recurso poético que presenta también una repetición encontramos la anadiplosis. Éste consiste en repetir una palabra o expresión al final de un verso y al principio del siguiente, como:

戴个斗笠哭起来，哭到广西去读书
 读书三年得入学，入学三年得作官
 作官三年官任满，作官四年回本乡⁸⁸

En este fragmento podemos ver la repetición de 哭 (llorar), 读书 (estudiar), 入学 (comenzar la escuela) y 作官 (ser funcionario) para unir los seis versos entre sí.

Otra figura literaria utilizada es la metáfora, aunque ésta es mucho más difícil de analizar en la mayoría de los casos porque requiere de una gran comprensión del mandarín y de la poesía china. Un ejemplo sencillo sería 一马二鞍人难坐 / 一女二夫丑名声⁸⁹ cuya traducción podría ser “Un caballo con dos sillas es difícil de montar, una mujer con dos esposos tiene una mala reputación”, lo que compara la situación del caballo con la de la mujer como dos situaciones inapropiadas que es necesario evitar. Otro ejemplo sería 自从盘古开天地 / 一朝天子一朝臣⁹⁰ que puede ser traducido como “Desde que Pan Gu⁹¹ separó el cielo de la tierra, cada Emperador trae sus propios subordinados”, por lo que en las dos oraciones podemos ver una comparación y distinción entre una entidad superior (el cielo y el Emperador) y otra inferior (la tierra y los subordinados).

En estos textos escritos por mujeres es poco común encontrar descripciones de paisajes y del clima, a no ser que se utilicen para expresar metáforas. Por ejemplo, la expresión 有天没日头 “hay cielo pero no hay sol” se puede utilizar para expresar un momento o una vida miserables. Además, escribir sobre el cielo y las nubes puede simbolizar la tristeza y el llanto⁹². También las flores y los animales son muy utilizados para componer metáforas. Las flores simbolizan la feminidad en ocasiones, además del destino y la amistad entre las mujeres⁹³. Entre los animales a los que se hace referencia encontramos los patos mandarines, ya que representan la eternidad de una unión. Se dice

⁸⁸ Zhao, Op. cit., pp. 77.

⁸⁹ Xie (1991:1531), como se citó en He, Op. cit., pp. 27.

⁹⁰ Xie (1991:1491), como se citó en Ibid., pp. 27.

⁹¹ Pan Gu 盘古, deidad creadora del Universo en la mitología china.

⁹² Zhao., Op. cit., pp. 73.

⁹³ Ibid., pp. 74.

que una vez encuentran pareja se quedan con ella para toda la vida, por lo que puede simbolizar el vínculo entre los amantes, pero también entre las hermanas de juramento.

Al igual que en los bordados, los homófonos eran esenciales a la hora de componer un texto, ya que permitían a la escritora elegir entre un abanico de términos más amplio y también otorgar cierta simbología a sus palabras. Entre ellos encontramos la correspondencia entre el carácter de buena suerte *fú* 福, cuya pronunciación en *xiāngnán tǔhuà* es /fu⁵⁵/, al igual que el segundo carácter de la palabra murciélago 蝙蝠 (/peŋ³⁵fu⁵⁵/) y similar al primer carácter de la palabra mariposa 蝴蝶 (/fu⁴²tsie³³/). O también el de prosperidad (/lu³³/ 禄) con el de ciervo (/lu³³/ 鹿). Así, al usar palabras o imágenes que representen a estos seres, la escritora podría estar haciendo referencia a estos conceptos.

Un elemento que posee gran simbología dentro de la cultura china y en estos poemas son los números. Según He Xiarong (2011: 33-34), al analizar los textos escritos en *nǚshū* se puede observar que la cantidad de números impares que se repiten es superior a la de números pares. Dentro de la teoría taoísta, los números se presentan como una oposición de contrarios, como dos caras de la misma moneda, donde los impares se corresponden con la energía *yáng* y los pares con la energía *yīn*. De esta forma, los números impares se corresponden con el género masculino y los pares con el femenino. Ya que en los textos aparecen en más ocasiones los números impares, podría ser un reflejo de la sociedad antigua china, caracterizada por el sistema patriarcal en el que los hombres tenían un estatus superior al de las mujeres. Sin embargo, el autor nos ofrece la hipótesis de que la presencia de números pares e impares de forma simultánea en los textos podría simbolizar el anhelo de las mujeres por una sociedad igualitaria, en la que ambos sexos tengan las mismas oportunidades y se consiga eliminar la jerarquía existente en aquellos tiempos.

3.6. Temas

La escritura *nǚshū* no solo servía para narrar la vida y experiencias de las mujeres de Jiangyong, sino que reflejaba también aspectos culturales y sociales. Las cartas, los abanicos, los libros del tercer día y otros registros podían contener quejas sobre el sistema vigente en China y anotaciones sobre acontecimientos pasados y presentes. Los textos reflejan en general los cinco temas recurrentes de la literatura china, que son la buena suerte (*fú* 福), la prosperidad (*lù* 禄), la longevidad (*shòu* 寿), la felicidad (*xǐ* 喜) y la fortuna (*cái* 财), pero adaptados al entorno femenino mediante el uso de imágenes de la naturaleza y elementos culturales. De esta forma, hacen uso de palabras y expresiones que evocan a las flores, los pájaros, los insectos y los peces, además de otras alegorías culturales como los ocho inmortales (*bāxiān* 八仙), las siete hadas (*qīxiānnǚ* 七仙女) o el dragón y el fénix (*lóngfèng* 龙凤)⁹⁴.

Las historias y los cuentos que se recogían a través del *nǚshū* solían ser atractivos para las mujeres porque contenían información útil para ellas y además eran relativamente fáciles de memorizar, pese a que algunos eran muy largos. Entre las canciones registradas encontramos «*La canción del bordado*» 《绣花歌》 donde se describían patrones de bordado, o «*La canción de las veinticuatro estaciones*» 《二十四节气歌》 que narra los períodos en los que se divide el año agrícola. Los cuentos solían ser historias sobre mujeres famosas de la antigüedad como la leyenda de Liang Shanbo y Zhu Yingtai cuyo título en español es «*Los amantes mariposa*» 《梁山伯与祝英台》 o «*La Señorita Meng Jiang*» 《孟姜女》⁹⁵.

En ocasiones también se transcribían a la escritura femenina clásicos que las mujeres debían conocer, ya que trataban temas como el comportamiento adecuado o los valores confucianos. Así se adaptó, por ejemplo, el «*Clásico de los Cuatro Caracteres para Mujeres*» 《四字女经》⁹⁶.

Los testimonios en los que se recogen hechos históricos que ocurrieron en la realidad fueron producidos en una época más reciente que otros que trataban aspectos sobre la vida de las mujeres. Sabemos que estas piezas datan de los siglos XIX y XX

⁹⁴ Chen, H., Op. cit., pp. 47.

⁹⁵ Chiang, Op. cit., pp. 156-159.

⁹⁶ Ibid., pp. 168.

porque recogen acontecimientos como la Rebelión Taiping (1850-1864) en el texto «*El Reino Celestial Taiping de Guo Yongming*» 《太平天国郭永明》, las Guerras Sino-japonesas (1894-1895 y 1937-1945) en el texto «*Crónicas de la Guerra Sino-japonesa*» 《中日战争记事歌》, y la Revolución Feminista (desde el siglo XX) en el texto «*Canción de la liberación*» 《解放歌》⁹⁷. Además de los hechos que tuvieron repercusión a escala nacional, se recogen también acontecimientos que sucedieron entorno al área de Jiangyong como bodas, funerales y otros eventos locales. Esto demuestra que, si bien la participación de las mujeres en la vida pública estaba restringida y apenas podían salir de casa, en realidad contaban con un gran conocimiento sobre lo que sucedía en su entorno⁹⁸.

Una temática que aparece con frecuencia en las cartas escritas por mujeres es la idea budhista del karma, sobre todo relacionada con el hecho de haber nacido mujer. En numerosas ocasiones se hace referencia a la idea de que han nacido mujeres en su vida presente debido a una acumulación de malas acciones en su vida anterior, por lo que se considera un castigo divino. De esta forma justifican todas las desgracias que les suceden en su vida. Es común también leer quejas sobre el sistema patriarcal o sobre lo injusto que es el mundo por haber dado superioridad a los hombres sobre ellas. Esto se refleja en expresiones como “*No culpes a tus padres por casarte tan joven, sólo culpa al Emperador de Jade*”⁹⁹ *por establecer unas normas [de protocolo] equivocadas*”¹⁰⁰.

En las cartas mediante las que se comunicaban las hermanas de juramento podemos encontrar todo tipo de sentimientos reflejados. Además de escribir cartas para felicitar a sus hermanas o cuando alguna necesitaba ayuda o consuelo, también se escribían cuando surgían enfrentamientos entre ellas. Además, en ocasiones expresaban su desagrado y acusaban a sus maridos por alguna acción o comportamiento inapropiados. Por tanto, el *nǚshū* era una herramienta a través de la cual podían mostrar abierta y directamente sus sentimientos, evitando las normas impuestas a las mujeres sobre su comportamiento y forma de expresión pasiva e indirecta.

⁹⁷ Zhao, Op. cit., pp. 69-70.

⁹⁸ Chiang, Op. cit., pp. 165.

⁹⁹ Yu Di 玉帝, figura que gobierna el cielo según la filosofía taoísta.

¹⁰⁰ Zhao, L. (1991) (Zhou, S., Trad.), pp. 178, como se citó en Silber (1994), Op. cit., pp. 63.

Según Luo (2016: 14), de las aproximadamente 600 piezas de escritura que se han recopilado, 429 son identificables y se pueden englobar en tres temáticas principalmente: El primer tema es el anhelo de una relación de amistad pura con otra mujer que sea capaz de trascender los lazos de sangre. Es necesario recalcar la pureza en este caso porque algunos investigadores piensan que este tipo de relación íntima entre mujeres podía desembocar en sentimientos de carácter homosexual. Esto ocurría en otros tipos de hermandades que se dieron en China, aunque estoy de acuerdo con investigadores como Gong en que éste no era uno de esos casos. Por tanto, hay que entender las palabras que se dedicaban entre mujeres como meros mensajes inocentes que no contenían un sentido más allá del de la amistad. Las relaciones entre hermanas de juramento eran mucho más fuertes que las de parentesco, ya que se trataba de una comunicación entre iguales que entendían el sufrimiento de la otra como si se tratara del suyo propio. Por tanto, toda chica que deseara establecer uno de estos vínculos valoraba mucho a sus hermanas y la amistad que existía entre ellas, de aquí que fuera un tema recurrente en este tipo de escritos.

El segundo tema es el matrimonio feliz relacionado con el amor verdadero. En la mayoría de los casos los jóvenes no se conocían antes de casarse, por lo que era imposible conocer la personalidad de cada uno antes de comenzar una vida juntos. Era normal que a veces el matrimonio no fuera como ambos esperaban, pero tenían que aprender a amarse o al menos intentar mantener una vida armoniosa en pareja. Por tanto, muchas mujeres ansiaban ser emparejadas con un hombre que las quisiera y a la vez les tratara bien, aunque a veces la realidad era bien distinta y por ello muchas sufrían en silencio y sentían la necesidad de comunicarse con sus hermanas.

El tercer tema más común era el deseo de recibir la aceptación, el afecto y el respeto de la familia de su esposo. Las mujeres pasaban a formar parte de la familia de su marido tras el matrimonio, aunque muchas veces quedaban sometidas a la voluntad de éste, de sus padres o de otros miembros de la familia. En algunos textos se refleja la lamentación de algunas chicas por mal trato que recibieron tras mudarse a casa de su marido e incluso los abusos que experimentaron. La familia es uno de los aspectos clave en la vida de los chinos, por lo que las mujeres deseaban pertenecer a un entorno familiar agradable donde se les valorara como a un miembro más y no como a una amenaza o persona extraña.

Conclusiones

Tras completar esta investigación, se pueden elaborar unas consideraciones finales relacionadas con los objetivos establecidos. En relación con el primer objetivo, que trataba de trazar una delimitación geográfica y conocer los aspectos culturales que rodean al *nǚshū*, podemos extraer las siguientes conclusiones: Esta escritura fue utilizada en el pasado en una zona muy específica de China, en el seno de una comunidad cuyas características han sido resultado de una amalgama entre los grupos étnicos Han y Yao. Su origen es desconocido, aunque existen numerosas teorías. Si bien las relaciones rituales entre mujeres no eran exclusivas de esta comunidad, supusieron un factor beneficioso para el desarrollo y expansión del *nǚshū*. Al ser facilitada su práctica y enseñanza, logró convertirse en una vía fundamental de comunicación y en una herramienta creadora de conciencia grupal femenina. El sistema matrimonial también contribuyó a su práctica y extensión hacia otros municipios. La escritura estaba aceptada por la sociedad, pues estaba presente en la vida cotidiana y los ritos nupciales. Desafortunadamente, los cambios sociales y conflictos políticos que tuvieron lugar durante los siglos XIX y XX llevaron a su temporal desaparición y posterior redescubrimiento.

Referente al segundo objetivo, el cual trataba de realizar un análisis fonético y escrito de esta escritura femenina, podemos extraer las siguientes conclusiones: En cuanto a su aspecto fonético, el *nǚshū* es una representación escrita del dialecto *xiāngnán tǔhuà*, cuya situación fonética es difícil de analizar de una forma totalmente correcta debido a las variaciones tonales entre municipios y a la estandarización que se llevó a cabo hace unas décadas. La escritura recoge una pequeña cantidad de sílabas y la influencia dialectal se hace visible en algunas expresiones (formas fijas).

Por otro lado, con relación a su aspecto escrito, podemos decir que los grafos parecen proceder de tres fuentes principales y presentan una clara influencia de los *hànzì*. Por su composición, se dividen principalmente en simples o compuestos. Tienen componentes en cierto modo parecidos a los radicales, pero éstos no contienen significado. Sus componentes a veces cumplen una función fonética. En Shangjiangxu se usaban tanto los caracteres chinos como los *nǚzì*, aunque tenían asociados diferentes géneros, usos prácticos y morales. Se recogen en cuatro tipos de soporte, que poseen usos y características propias; los materiales utilizados en su elaboración pueden poseer cierta

simbología. Los textos se componen fundamentalmente en forma de poema, con unas características mayoritariamente libres, han recibido influencias de formas literarias tradicionales e incluyen recursos poéticos comunes además de imágenes con connotaciones culturales. Los temas recurrentes se corresponden con las preocupaciones mundanas de las mujeres locales.

En cuanto al primer punto, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en las conclusiones expuestas; la única diferencia es el nivel de profundización de cada una de las investigaciones. Sin embargo, ha sido mucho más difícil extraer conclusiones sobre los rasgos orales y escritos. Comparando y considerando cada una de los datos y opiniones reflejados en estudios anteriores, he tratado de justificar mis decisiones con la mayor claridad y simplicidad posibles.

Al estudiar este tema me he encontrado con dos grandes limitaciones. La primera de ellas, de carácter metodológico, ha sido la escasez de fuentes originales que se conservan actualmente. El hecho de que muchos documentos fueran destruidos en el pasado, por conflictos políticos o bien por las propias mujeres, hace difícil el descubrimiento de nueva información que permita actualizar los conocimientos existentes. Por este motivo hay muchas cosas que aún se desconocen; las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora solo han podido basarse en los escasos testimonios de los que disponemos. La segunda limitación a la que he tenido que hacer frente, de carácter personal, es la dificultad de acceso a fuentes chinas. La mayor parte de los investigadores que han tratado este tema en occidente se han decantado por analizar la escritura desde un enfoque cultural. Sin embargo, mi foco de interés está centrado en aquellos rasgos que están estrechamente ligados al dialecto representado mediante el *nǚshū* y la forma de sus caracteres. Descubrí que había diversos estudios elaborados por investigadores chinos con relación a estos aspectos, pero desde mi localización geográfica ha sido difícil acceder a esos documentos. Por tanto, he tenido que recurrir a personas nativas que pudieran facilitarme el acceso. Afortunadamente, las diferencias lingüísticas y culturales no han supuesto una limitación para la realización de esta investigación.

Debido a la ya mencionada escasez de piezas originales que existe en la actualidad, es difícil para futuras investigaciones mostrar nuevos hallazgos que no hayan sido expuestos previamente. Aun así, nunca hay que perder la esperanza; quizá en el futuro se descubran nuevos documentos que arrojen luz sobre la información incompleta con la que contamos. Si no fuera el caso, siempre es posible realizar futuras investigaciones que

traten el tema desde otros ángulos prácticos o sociales, de forma que se ofrezcan nuevos puntos de vista o conclusiones a las que no hayamos llegado los sinólogos interesados.

El *nǚshū* no sólo era una herramienta de gran utilidad para las mujeres que se encontraban oprimidas dentro de la sociedad china tradicional, sino que también posee gran valor histórico y cultural para los sinólogos. Gracias al redescubrimiento de esta escritura, tenemos conocimientos sobre cómo era la forma de vida y pensamiento de las personas comunes de la época y, sobre todo, de mujeres. Su incalculable valor reside en el hecho de que la vida de las mujeres ha sido reflejada en los registros históricos y literatura elitista en muy pocas ocasiones durante los últimos siglos. Por tanto, el *nǚshū* puede ser considerado tanto una vía de liberación para las mujeres reprimidas del pasado, como una ventana que nos permite a los sinólogos asomarnos a ver sus alegrías y sus desgracias, además de provocar en nosotros un sentimiento de empatía por la dureza de los tiempos en los que les tocó vivir junto a suspreciadas compañeras.

Referencias bibliográficas

- Bai, S. (2019): *húnán jiāngyǒng shàngjiāngxū nǚshū fāyuándì tǔhuà yǔyīn yánjiū* 湖南江永上江圩女书发源地土话语音研究 (Estudio de la fonética del dialecto del lugar de origen del *nǚshū* en Jiangyong, Hunan). [Tesis de Maestría, Universidad Normal de Hunan].
- Chen, H. (2013): *yǒngzhōu nǚshū wénhuà fúhào de xiàngzhēng yánjiū* 永州女书文化符号的象征研究 (Investigación sobre la simbología de los símbolos culturales *nǚshū* de Yongzhou) [Tesis de Maestría, Universidad de Jiangnan].
- Chen, J. (1986): *shìxī nǚshū xíng yīn yì de tèdiǎn* 试析女书形音义的特点 (Análisis tentativo de las características de la forma, el sonido y el significado del *nǚshū*). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 42-60. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Cheng, Y. (2016): *nǚshū zìtǐ de túxíng huà yánjiū yǔ yìngyòng* 女书字体的图形化研究与应用 (Investigación y aplicación de los caracteres *nǚshū*). [Tesis de Maestría, Universidad de ciencias e ingeniería del Norte de China].
- Chiang, W. W. (1991): *“We two know the script; we have become good friends”:* *Linguistic and social aspects of the Women’s Script literacy in Southern Hunan, China.* [Tesis Doctoral, Universidad de Yale].
- Croll, E. (2011): *Feminism and socialism in China.* Oxford, Canada, and New York: Routledge (Taylor & Francis Group).
- French, M. y Atwood, M. (2008): *From Eve to Dawn: Revolutions and the Struggles for Justice in the 20th Century* (vol. 4). Nueva York: The Feminist Press.
- Gong, Z. (1986): *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao). Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- He, X. (2011): *duōchóng shìjiǎo xià de nǚshū jí nǚshū wénhuà yánjiū* 多重视角下的女书及女书文化研究 (Investigación sobre el *nǚshū* y la cultura *nǚshū* desde múltiples perspectivas). [Tesis Doctoral, Universidad Normal de China Central].

- Huang, Xuezen (1993): *jiāngyǒng fāngyán yánjiū* 江永方言研究 (Investigación sobre el dialecto de Jiangyong). Beijing: shehui kexue wenxian chuban she.
- Huang, Xuefei (1986): *shàngjiāngxūxiāng xiáolǐcūn de fùnǚ* 上江圩乡靖里村的妇女 (Mujeres en la aldea Xiaoli de Shangjiangxu). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 124-125. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Huang, H. (1986): *xiāojiāngxīāng báishuǐ, jiānghécūn de “nǚshū”* 消江乡白水、江河村的“女书” (*Nǚshū* en las aldeas Baishui y Jianghe de Xiaojiang). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 139-141. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Idema, W. L. (2009): *Heroines of Jiangyong: Chinese narrative ballads in women's script*. Seattle: University of Washington Press.
- Lee, A. G. (2008): *Female Fabrications: An Examination of the Public and Private Aspects of Nüshu*. [Tesis Doctoral, Graduate College of Bowling Green State University].
- Lee, L. L. (2002): Creating a Female Language: Symbolic Transformation Embedded in Nushu. En: Lu, X. et al., *Chinese Communication Studies: Contexts and Comparisons*, pp. 101-118. Estados Unidos: Greenwood Publishing Group.
- Litzinger, R. A. (1995): Making Histories Contending Conceptions of the Yao Past. En: Harrell, S., *Cultural Encounters on China's Ethnic Frontiers*, pp. 117-139. Seattle: University of Washington Press.
- Liu, F. W. (2004a): *From Being to Becoming: Nüshu and Sentiments in a Chinese Rural Community*. *American Ethnologist*, 31(3), 422-439.
<http://www.jstor.org/stable/3805367>
- Liu, F. W. (2004b): *Literacy, Gender and Class: Nüshu and Sisterhood Communities in Southern Rural Hunan*. *Nan Nü: Men, Women, and Gender in China*, 6(2), 241-82. DOI: [10.1163/1568526042530427](https://doi.org/10.1163/1568526042530427).

- Liu, F. W. (2010): *Narrative, Genre, and Contextuality: The "Nüshu"-Transcribed Liang-Zhu Ballad in Rural South China*. *Asian Ethnology*, 69(2), 241-264. <https://asianethnology.org/articles/328>
- Luo, X. (2016): *fēi wùzhì wénhuà yíchǎn zhōng húnán jiāngyǒng nǚshū chuántǒng túxíng de chuánchéng yǔ yùnyòng yánjiū* 非物质文化遗产中湖南江永女书传统图形的传承与运用研究 (Investigación sobre la herencia y aplicación de los grafos tradicionales *nǚshū* de Jiangyong en Hunan como patrimonio cultural intangible). [Tesis, Universidad Normal de Hunan].
- Ma, W. (2009): *jiāngyǒng nǚshū wénzì de xìngzhì yánjiū* 江永女书文字的性质研究 (Investigación sobre la naturaleza de la escritura *nüshu* de Jiangyong). [Tesis de Maestría. Universidad Normal de Hunan].
- Sankar, A. (1978): *The Evolution of the Sisterhood in Traditional Chinese Society: From Village Girls' Houses to Chai T'angs in Hong Kong*. [Tesis Doctoral, Universidad de Michigan].
- See, L. (Ed. 2006): *El abanico de seda*. Barcelona: Editorial Salamandra.
- Silber, C. (1994): From Daughter to Daughter-in-law in the Women's Script of Southern Hunan. En: Gilmartin, C. K. et al., *Engendering China: Women, Culture, and the State*, pp. 47-68. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.
- Silber, C. (1995): *Nüshu (Chinese women's script) Literacy and Literature*. [Tesis doctoral, Universidad de Michigan].
- The Nushu Coder's Group on GitHub (2018-2020): *zàixiàn nǚ shū zìdiǎn* 在线女书字典 (Diccionario *nǚshū* en línea). Recuperado el 8 de abril de 2021, de <https://nushuscript.org/>
- Universidad de Tsinghua (2017): *nǚshū shì shénme* 女书是什么 (¿Qué es el *nüshu*?). Recuperado el 30 de abril de 2021, de <http://www.thurcaccia.org/bookpage/1/>
- Wang, P. (2000): *Aching for Beauty: Footbinding in China*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Wei, Y. (1986): shàngjiāngxūxiāng xiàwāncūn de “nǚshū” 上江圩乡夏湾村的“女书” (“nǚshū” en la aldea Xiawan de Shangjiangxu). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 126-133. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Wu, Y. (2013): *jiāngyǒng nǚshū wénzì zàoxíng jí shèjì yìngyòng yánjiū* 江永女书文字造型及设计应用研究 (Investigación sobre la aplicación de la forma y el diseño de la escritura nǚshū de Jiangyong). [Tesis de Maestría, Universidad de Hunan].
- Xiao, S. (1986): dào xiàn tiánguǎngdòng cūn de “nǚ shū” 道县田广洞村的“女书” (“nǚshū” en la aldea Tianguangdong del Condado Dao). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 142-144. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Zhang, X. (1986): shàngjiāngxūxiāng pǔwěicūn de “nǚshū” 上江圩乡甫尾村的“女书” (“nǚshū” en la aldea Puwei de Shangjiangxu). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 134-135. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Zhao, L. (1986): nǚshū——yī zhǒng tèshū de fùnǚ wénxué 女书——一种特殊的妇女文学 (“nǚshū”, una forma de escritura especial para mujeres). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 61-84. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.
- Zhao, L. y Gong, Z. (1986): “nǚzì” zàozì fǎ chūtàn “女字”造字法初探 (Sobre la formación de los caracteres del nǚshū). En: Gong, Z., *fùnǚ wénzì hé yáozú qiānjiā dòng* 妇女文字和瑶族千家峒 (Escritura de mujeres y Qianjiadong de la etnia Yao), pp. 85-97. Beijing: zhongguo zhanwang chubanshe.

Didascalia

Figura 1: Elaboración propia.

Figura 2: Elaboración propia.

Figura 3: Adaptado de «*tíbǐ xiūshū pà tóushàng*» *héjìnghuá sānzhāopà* 《提笔修书帕头上》何静华三朝帕 (“Usando un bolígrafo para decorar el pañuelo” de He Jinghua). Centro de Desarrollo del Turismo de Jiangyong, 2020. Museo digital de *nǚshū*.

<http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=29&id=180>

Figura 4: Adaptado de *xiàwāncūn zhōuhuìjuān nǚgōng xiùpǐn* 夏湾村周惠娟女红绣品 (Bordados de Zhou Huijuan de Xiawan). Centro de Desarrollo del Turismo de Jiangyong, 2020. Museo digital de *nǚshū*.

<http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=312>

Figura 5: Elaboración propia.

Figura 6: Adaptado de «*jiébài wúzǐmèi: hé sè xiāoyáo cóng bāyuè*» 《结拜五姊妹：合色逍遥从八月》. Centro de Desarrollo del Turismo de Jiangyong, 2020. Museo digital de *nǚshū*.

<http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=29&id=185>

Figura 7: Adaptado de «*huízhuǎn tā lóu xīn bújìng*» 《回转她楼心不静》 (Vuelve a su casa con el corazón intranquilo). Centro de Desarrollo del Turismo de Jiangyong, 2020. Museo digital de *nǚshū*.

<http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=29&id=212&page=4>

Figura 8: Adaptado de «*shǒudòng zhūbǐ pī shūzì*» 《手动朱笔批书字》 (Libro de dibujos con pincel hechos a mano). Centro de Desarrollo del Turismo de Jiangyong, 2020. Museo digital de *nǚshū*.

<http://www.chinanvshu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=29&id=202&page=6>